

Redes generativas adversarias en tiempos de posverdad: Avances, falacias, promesas y amenazas en torno del cambio climático y el calentamiento global

Carlos Reynoso^{ID}

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

<https://uba.academia.edu/CarlosReynoso>

billyreyno@hotmail.com

[Versión 23.05.29 – Mayo de 2023](#)

Las ciencias no tratan de explicar; a duras penas procuran interpretar. Fundamentalmente, hacen modelos. Por modelo se quiere decir una construcción matemática que, con el agregado de ciertas interpretaciones verbales, describen los fenómenos observados. La justificación de tal construcción matemática es sola y precisamente que se espera que funcione, esto es, que describa correctamente fenómenos de un área razonablemente amplia. Además, debe satisfacer ciertos criterios estéticos – esto es, en relación con cuánto es lo que describe, ello ha de ser más bien simple.

John von Neumann (1995 [1955]: 628)

Presentación

Esta presentación se ha armado con vistas al Segundo Congreso Internacional sobre Gestión Integral del Cambio Climático a desarrollarse entre el 10 y el 12 de mayo de 2023 en la Universidad de la Guajira en Riohacha, Colombia. El presente documento se encuentra en sus primeras etapas de elaboración, aunque desde el punto de partida su estructura no es la de una obra cerrada destinada a acabar en un punto final sino (como lo habría planteado Umberto Eco), la de una *opera aperta* que se trabajará durante el tiempo que su autor y sus eventuales colaborador@s estimen necesario hacerlo, ateniéndose a la lógica de lo que ahora se llamaría más bien un hipertexto, compuesto a su vez por una serie de piezas que habrán de ser recursiva y activamente hipertextuales y ramificadas en mayor o menor medida.¹ Por otra parte, mientras un segmento de la informática ligado al programa del aprendizaje profundo y las redes neuronales de última generación está experimentando una apoteosis tan estridente como se ha visto pocas veces antes, otra fracción de la tecnología, vinculada a ideas que se pensaban tanto o más innovadoras, se encuentra día a día multiplicando los signos de un fracaso de magnitud comparable a la de los logros que se han señalado en dominios vecinos. En

¹ El modelo a presentar aquí es deliberadamente no rizomático y adopta una arquitectura compleja que necesariamente hace referencia a múltiples niveles, relaciones y perspectivas; esta inflexión metateórica y sus consecuencias, empero, serán preocupaciones explícitas de un próximo trabajo que preveo mucho más detallado que el presente.

medio del esplendor que hoy se manifiesta alrededor de las redes generativas, por otra parte, los escépticos de siempre se preguntan en qué medida la inteligencia alcanzada por medios mecánicos es o no es comparable a la nuestra y (lo sea o no) cuándo es que llegará la ocasión de su próximo invierno, el cual habrá de sobrevenir cualquiera sea la circunstancia aunque más no sea porque con anterioridad ya hemos experimentado un largo otoño (Hristova, Slack y Hong 2020; Nicholson 2023c, [en línea](#)). Aunque a partir del surgimiento de las redes generativas adversarias (en lo sucesivo GANs) la idea de la Inteligencia Artificial (IA) ha recuperado sobradamente el prestigio del que alguna vez gozó, tal parece que trabajar en una tesitura que desde el vamos demanda que se considere la herramienta a utilizar como algo que en algún sentido podría ser *inteligente* constituye un exceso epistemológico o una figura del lenguaje resbalosa que –como habrá de verse– costará mucho reprimir y mantener bajo control.

Toda esta exégesis a propósito de la apertura requerida por la necesidad de responder prestamente a un cambio que sobrevendrá por una causa o por otra obedece a una razón que no es del todo personal, aunque ya he experimentado en carne propia las consecuencias de haberme atendido a formas clásicas, cerradas y convencionales de escritura cuando me ha tocado expedirme sobre este espacio temático en particular. Después de treinta y dos años investigando las ganancias y las pérdidas de la IA desde mi primera disertación de doctorado (disponible en mi [página académica](#) y todavía de a ratos digerible), se presentan aquí unas cuantas técnicas de *deep learning* de última generación para el estudio de nuevas posibilidades de modelado frente al cambio climático y al calentamiento global en tiempos del imperio de la posverdad, respecto de las cuales las redes adversarias (por su peculiar lógica oposicional) podrían llegar a constituirse e intervenir en un inédito nivel de excelencia. Pero ello sucederá siempre y cuando sus promesas puedan ser cumplidas, su zoológico sea depurado, su ética enderezada, sus dificultades resueltas y sus logros puestos en valor (Aggarwal 2018; Calcagni 2020, [en línea](#); Rainie, Anderson y Vogels 2021, [en línea](#)).² Todo esto, naturalmente, siempre y cuando el invierno que se cierne sobre nosotros como se ha cernido tantas otras veces a lo largo de la historia no nos llega antes de lo previsto. El presente trabajo se reconoce entonces como una obra de época que se sabe contingente y provisoria, puesto que admite que será arrastrado algún día por efecto de las tecnologías que se están desarrollando justamente ahora o por las que habrán de sustituirlas un poco más tarde.

Mi primera disertación sobre IA se armó décadas atrás sobre el paradigma de la programación lógica cuando todavía estaba vivo el proyecto de las máquinas de quinta generación sobre lenguajes tales como LISP y PROLOG, el primero basado en el procesamiento de listas recursivas parentéticas, el segundo en cláusulas de Horn; el modelo que he adoptado aquí, en cambio, es resueltamente conexionista (como se decía en los '80 y mitad de los '90), aunque con una importante vuelta de tuerca que ya tendremos tiempo para ver en qué consiste. En su momento

² La IA parece exacerbar la tendencia de las comunidades a dividirse antagónicamente en [apocalípticos](#) e integrados a las modas y giros teóricos del momento. Sobre el *boom* del *deep learning*, iniciado en el 2012 con la intervención del equipo de Geoff Hinton de la Universidad de Toronto en el desafío del *dataset* ImageNet sindicado como el disparador de las polémicas del momento véase *The Economist* (2016, [en línea](#)). Sobre los distintos estilos de profetizar inviernos, detectar *overhypes* y augurar la pronta decadencia de la IA en general y de las redes neuronales en particular recomiendo en cambio el artículo de Chris Nicholson (2023c, [en línea](#)). Concomitantemente, sugiero asomarse a los extremos dialécticos de la [afirmación](#) y de la [negación](#) igualmente incondicionales de la tendencia al cambio climático, la cual, bajo una guisa ligeramente distinta ("Climate emergency"), fue también palabra del año en el [Diccionario Oxford 2019](#).

el modelo de la programación lógica (que en el espectro político mantenía una tendencia más hacia la izquierda) parecía inclinarse hacia lo que las computadoras podrían llegar a hacer, mientras que la derecha política conexionista, opuesta al pan-logicismo imperante en el MIT de Noam Chomsky para abajo, se inclinaba, fenomenológica y heideggerianamente (como se decía para infundirle hondura a su retórica), hacia aquellos extremos que las computadoras jamás estarán en capacidad de realizar. Esa opinión prevalecía entonces, al menos, aunque lo que era irrealizable en esos tiempos (como también veremos) resulte de realización trivial el día de hoy. Como fuese, el día de hoy se inscribe en la era del *big data*, de la reivindicación definitiva del proyecto otrora dado por muerto de la IA, de las estructuras convolucionales, de los *datasets* arbitrariamente abarcativos y del aprendizaje profundo, promesas desmesuradas en su ambición que disgustan o desorientan a unos cuantos pero que se saben viables y ya no espantan a nadie, excepto en los pliegues más escondidos e inciertos de sus usos políticos y militares de los que muy poco puede decirse ahora con la exactitud y la serenidad necesaria. En lo que hace a la antropología desde la cual hablo la crítica de esos menesteres (a la manera de David Price o de la [Red de Antropólogos Preocupados](#)) sigue estando vacante, y aunque habría sólidas razones para hacerlo esa faceta complicada, sinuosa y poliforme será interpelada en otra oportunidad (cf. Dreyfus 1972; 1992; Reynoso 2019c, [en línea](#); Hristova, Slack y Hong 2020; Morgan y otros 2020; cf. [hipervínculos](#) al final de este trabajo).

Cierto es que en aquellos tiempos en el interior del movimiento conexionista se promovía un cierto irracionalismo, aunque hay que decir que ello era en gran medida inconsulto y resultaba hasta cierto punto paradójico, contradictorio. Que un modelo tan elemental del cerebro como el que encarnaban las redes neuronales lograra aprender lo que fuere en base a una realización material más bien rudimentaria nunca fue explicado satisfactoriamente, en cualquier sentido que se entienda la idea de explicación. En aquellos tiempos no se hablaba tanto de *modelos* sino más bien de *teorías*, teorías que como su nombre lo sugiere nunca se llevaron bien con las prácticas, mal que le pese a nuestras “teorías de la práctica” que lejos han estado, por cierto, de hacer justicia a los rigores que trasunta semejante oxímoron (Reynoso 2019b: cap. §4, [en línea](#)). Para la filosofía global de la época la ciencia no se plasmaba en prácticas sino en marcos teóricos construidos sobre el molde de una epistemología nomológica-deductiva (o por lo menos hipotético-deductiva), incluso en aquellos metarrelatos inclinados hacia una orientación hermenéutica, casos en los que tampoco se renegaba de la explicación, ya que promover una postura que se desentendiera de ella de manera expresa (como frontalmente lo ha hecho von Neumann) involucraba un renunciamiento del que nadie en sus cabales quería hacerse cargo.³ Por el contrario, en nuestras ciencias sociales y en la lectura filosófica de la tecnología la explicación siempre fue la aspiración secreta, el sueño húmedo y el propósito último sobre el que todo científico con veleidades teóricas establecía (y en algunos nichos sigue estableciendo) el propio criterio de cientificidad.

³ El modelo al que aquí me atengo es el que rige las prácticas a las que se atiene desde siempre la informática, expresado en la observación de John von Neumann [Neumann János Lajos, 1903-1957] que se reproduce en el epígrafe, referido con frecuencia en mis publicaciones. Con ese mismo espíritu, treinta años atrás realicé la revisión técnica e hice publicar la traducción de la biografía de von Neumann escrita por William Aspray (1993: xvi-xvii, 40, 42, 173, 181, 190, 196; [en línea](#)), donde von Neumann (nunca sindicado como conexionista) proponía tras la huella de McCulloch y Pitts que el programa almacenado en la memoria de la primera computadora de válvulas EDVAC se entendiera en términos de neuronas idealizadas, refrendando así la analogía entre la computadora y el cerebro que luego será parte inherente del conexionismo y que con sus altibajos se mantiene en las redes neuronales hasta el día de hoy (Goodfellow, Bengio y Courville 2012: 12-26; Etienne 2022, [en línea](#)).

Los tiempos del conexionismo eran tiempos en los que la explicación lo era todo y en los que una disciplina se medía por la cantidad de aspectos de la vida, la realidad o la existencia que era capaz de explicar, por lo que se daba por sentado que había ciencias duras, “naturales”, exactas o normales que explicaban ateniéndose a un plan teórico y ciencias blandas, “humanas”, culturales o no normales que comprendían, sin que hubiera nada en el medio de lo cual valiera la pena hablar. A nadie le preocupaba que este esquema dictado en el siglo XIX con distintas nomenclaturas por los pos-kantianos de Baden Baden (Rickert, Windelband, Dilthey, incluso Franz Boas) no diera cabida a las matemáticas ni previera espacios para las ciencias de la computación, que nunca se ocuparon de explicar gran cosa ni pusieron necesariamente el ojo en la naturaleza o en la materialidad de lo real (cf. Reynoso 2008b: 158-160, [en línea](#)). Como los científicos empíricos y el público en general nunca fueron gente muy dada a una rumia epistemológica medianamente sistemática, a nadie incomodó que los filósofos, los científicos y la gente del común no tuvieran otra opción que clasificar la computación o las matemáticas como ciencias de la naturaleza y de allí en más dejaron hacer. A nadie molestó tampoco que hubiera personajes (Hubert Dreyfus [1929-2017], pongamos) cuya enrarecida ontología se interesaba en lo que *las computadoras podrían o no podrían hacer*, como si l@s human@s no pudieran lograr (como de hecho acabaron haciéndolo) que las máquinas hicieran lo que ell@s se propusieran dentro de lo razonable e incluso abrazando una instancia que el día de hoy se encuentra bastante más allá de toda razonabilidad, en un enclave que se encuentra allende lo que cualquier filósof@ de los ‘70s, los ‘80s o los ‘90s inclinad@ a la hermenéutica o a la fenomenología pudo haber pensado que era mecánica, humana o pos-humanamente posible.

A nadie pareció sorprenderle nunca que una red neuronal sumamente embrionaria y abismalmente más simple y lineal que las materialidades, estructuras y procesos que pudieran ocurrir en la corteza cerebral lograra sintetizar una conducta que podía pasar por inteligente sin que se le dijera procedimentalmente cómo hacer las cosas, simplemente mostrándole resultados que debía replicar o superar, resultados carentes de semántica (o de significado nunca puesto en foco) como el objetivo a conseguir. Aunque las redes neuronales clásicas eran un modelo del cerebro atroz como tal, había en ellas un núcleo irreductible que setenta años más tarde sigue siendo por lo menos desconcertante y contradictorio, una cabal caja negra de efectos no lineales y propiedades emergentes extraordinarias. Si se lo mira bien se verá que el conexionismo promovía un modelo tanto o más conductista, positivista, inexplicado e inexplicable que el de su rival, el cual ha sido un modelo de simbolismo lógico en el que se seguían simples instrucciones que desarrollaban los pasos de un cálculo de predicados de primer orden mantenido en un régimen centrado en la sintaxis.

Paradójicamente (y todo es paradójico en estas disciplinas) la primera máquina conexionista que funcionó decentemente fue programada por Marvin Minsky [1927-2006] en el riñón mismo del MIT, después de probar en un libro con un (sub)título perfecto y avanzado para su tiempo escrito en colaboración con Seymour Papert [1928-2016], el padre del LOGO, que era lógicamente imposible que esas máquinas llegaran a funcionar (Minsky y Papert 1969). Aunque suene odioso, resultó que estos personajes tenían una parte sustantiva de razón; lo suyo se sigue sintiendo más de medio siglo más tarde como un balde de agua fría (Goodfellow, Bengio y Courville 2016: 218). Esas máquinas operaban en función de una sola capa y ello les impedía, entre otras cosas, realizar operaciones que implicaran recursividad o auto-referencia; les impedía, en otras palabras, implementar lógicas que hoy llamaríamos adversativas, con las

consecuencias del caso. La multiplicación de capas es lo que permitió a los dispositivos adquirir profundidad, componer conocimientos sucesivamente más refinados y operar transformaciones con filtros y acentos muy complejos a diversos niveles de abstracción (Nicholson 2023d, [en línea](#)). La paradoja con ello es que las redes neuronales de varias capas configuran un dispositivo de prestaciones profundamente no lineales capaz de prestar servicio en condiciones que en otros contextos serían prohibitivas (como contar con información vaga o incompleta y así y todo salir del paso, o funcionar perfectamente aun careciendo de una teoría o de un modelo previo, o trabarse ante problemas sencillos pero resolver dilemas muchísimo más difíciles, o auto-capacitarse en una práctica sistemática sin que se les dicten las reglas del juego y aun así ejecutarla con solvencia, o poder acabar exitosamente un proceso cuyos episodios parciales han sido imperfectamente logrados)⁴ y para el que exigencias metodológicas que se dirían universales (como la consistencia o la lógica de la explicación) no se aplican tan mecánicamente o por lo menos no engranan con la simplicidad y elegancia que sería menester.

El texto que aquí estoy presentando es no tanto la bitácora de un logro cumplido en su dominio de aplicación sino un programa a cumplir en un futuro próximo, toda vez que en otras aplicaciones de las GANs se conocen logros que incluso el campo de los modelos generativos sobre el cambio climático está muy lejos de conocer. Algunos aspectos de la metodología y la epistemología del modelo muestran ribetes enojosos o políticamente incorrectos o están insuficientemente desarrollados, su modelo de ética en primer lugar y sus astronómicos requerimientos de tiempo de máquina exigidos para el aprendizaje profundo en segundo término. Hay, empero, algunas conquistas importantes en diversas áreas todavía dispersas y no muy bien coordinadas que alcanzan para sacar las castañas del fuego, aunque prevalece un sentimiento que en el círculo que yo frecuento hoy se encuentra emplazado entre un cauto optimismo y un cierto desasosiego (Rainie, Anderson y Vogels 2021, [en línea](#)). Presentar en conjunto la herramienta de las redes adversarias y las tesis del cambio climático involucra entonces algo que califica más como una exponenciación de problemáticas explosivas que como un encuentro afable entre un problema estándar y una posible solución *prêt-à-porter*.

En los próximos días se agregarán documentos tendientes a poner en claro las prestaciones de las nuevas redes para evitar caer en la falacia adversativa, que pasa por ser una de las formas más insidiosas imputadas a dicha ideología. Frente a ella se propondrán diversas estrategias construidas sobre el mismo, invariante e inevitable modelo adversativo, que sugiero contemplar como una versión renovada de la dialéctica de Hegel y Fichte, de la dialéctica marxiana, de la cismogénesis de Bateson, del ciclo recursivo de Gödel, de la abstracción opositiva o del eterno, grácil y conflictivo bucle que haya ocupado en otros tiempos sus respectivas posiciones: una epistemología no lineal ocasionalmente fea y desapacible (diría acaso Douglas Hofstadter), con aristas poco amigables en sus momentos más áridos y propensa a complicaciones en el

⁴ Este es el efecto von Neumann, como lo llaman algunos, o el efecto Coronel Tu, como lo llamo yo, un efecto que nos permite entender fenómenos tales como las máquinas que logran resultados soberbios a partir de componentes defectuosos o las guerras que se pierden habiendo ganado todas las batallas como le sucedió a los Estados Unidos en muchos de sus últimos conflictos y también a la inversa, como más de un putiniano dice que proyecta Putin que acabe sucediendo en Ucrania (Summers 2012 [2009]: cap. §1 n1). Este es un fenómeno muy común en la mereología (el estudio de las relaciones inherentemente no lineales entre el todo y las partes), un saber respecto del cual (a excepción de Gregory Bateson, quien trabajó codo a codo con von Neumann y con Norbert Wiener en la gestación de la cibernética) la filosofía de la ciencia inclinada a la normalidad y apegada al sentido común nunca fue particularmente lúcida (cf. Reynoso 2006: cap. §2.3.2.1, [en línea](#)).

límite de lo exorbitante pero ajustada mal o bien a las prioridades, a los estilos representacionales y a los imperativos políticos, científicos y filosóficos de cada década, siglo o milenio que se ha ido sucediendo mientras esa epistemología se manifestaba. Por eso es que después de setenta o más años y de una larguísima prehistoria las redes neuronales artificiales (incluyendo alguna que otra modalidad de Perceptrón y unos cuantos algoritmos resilientes) siguen estando ahí, soportando críticas destempladas pero marcando el rumbo, mientras que otras opciones no recursivas en el mundo de las ciencias de la información (Fortran, Pascal, SHRDLU, los Architectural Description Languages, The Organizer, Smalltalk, ALGOL, APL, ADA, Perl, Project Xanadu, OS/2 y según algunos C++,) hace rato se han convertido en piezas de museo.

Hay quien piensa que la IA contemporánea ha perdido interés en deslindar filosóficamente si las máquinas son o no capaces de “aprender” (o de “pensar”, “entender”, “comprender”, “intuir” o “sentir”, como lo piensa [Ray Kurzweil](#)) o si lo serán en un futuro próximo, cuando se entienda mejor qué es lo que hace el cerebro y cuando se acabe de deslindar y componer de una buena vez la ingeniería o la arquitectura del conocimiento, que en lo personal apuesto a que será reticular y recursiva o no será nada. Alcanza con comprobar que el entrenamiento de lo que ontológicamente y para simplificar llamamos “las máquinas” es capaz de alcanzar objetivos básicos “inteligentes”, lo que ya nadie que tenga idea de la profundidad y amplitud del aprendizaje de máquina profundo puede negar a esta altura de los tiempos. Persistir en la negación de lo que “las máquinas” pueden hacer (o —en una ontología un poco más sana— lo que podemos hacer nosotr@s a través de ellas) es perpetrar una vez más el pensamiento de Hubert Dreyfus, ninguno de cuyos juicios se mantiene en pie a la luz, fundamentalmente, de los resultados del entrenamiento profundo y convolucional de las GANs en el último decenio. Los invito a observar cuidadosamente el lenguaje que nos inclinamos a usar y comprobarán que a esta altura del milenio no sólo somos [Joel David Hamkins](#), Scott Aaronson, Yoshua Bengio y quien esto escribe quienes decididamente pensamos de este modo con los resultados que (espero) habrán de apreciarse un poco más tarde (cf. Amiguet 2023, [en línea](#)).

Antes de empezar: Promesas y dificultades

La IA se origina en el intento de reproducir la conducta inteligente de los seres humanos mediante computadoras. Las redes neuronales en las que se inscriben las redes generativas antagonicas son una de las dos grandes ramas de la IA consistente en modelar la corteza cerebral o al menos un conjunto interconectado de neuronas, someterlo a una especie de entrenamiento o proceso de aprendizaje que altera de algún modo el peso de sus conexiones sinápticas, premiando o desalentando la conducta del sistema según el caso, confiando en que de alguna manera la máquina acabará adoptando una conducta inteligente maximizando su gratificación. La otra gran rama de la IA es la llamada programación lógica la cual gira en torno de un modelo de programación declarativa consistente de un conjunto de principios algorítmicos capaz de implementar un formalismo lógico (el cálculo de predicados de primer orden y el algoritmo de resolución, adversativo a su manera), tema al que dediqué mi primera disertación (la primera y la única escrita por un antropólogo) sobre IA aplicada a mi disciplina (Reynoso 1991, [en línea](#)). Aunque todavía reina indisputada en algunos dominios específicos, como los cálculos de riesgo, los sistemas expertos de diagnóstico médico y las correcciones que introdujo Stephen Wolfram (2023a, [en línea](#)) a los locos desmadres de ChatGPT, la IA del cálculo lógico, conocida familiarmente como GOF AI [Good Old Fashioned Artificial Intelligence] se encuentra relativa-

mente estancada desde por lo menos principios de este siglo, a la sombra de o en complementariedad con (sucesivamente) las redes neuronales de capas múltiples, sus masivos *datasets*, sus prestaciones gráficas y sonoras, sus asombrosos algoritmos convolucionales de entrenamiento y aprendizaje profundo y sus arquitecturas generativas adversarias que algunos han encontrado no del todo ajenas a la idea de una filosofía dialéctica.

Durante demasiados años ambos paradigmas de la IA mantuvieron una fiera beligerancia combatiendo entre sí con un sarcasmo salido de quicio en una contienda irresoluble que se trató en un *survey* de Stephen Graubard (1988, [en línea](#)) que en su momento tradujo al castellano de España sin llegar a las contaminaciones lunfardas del castellano de Argentina pero inaugurando el hábito de no traducir más *computer* como *ordenador* que había arraigado en la ciencia franquista de '60s y '70s, e introduciendo al fin la *computadora*, el dominio de la *computación*, la acción de *computar* y la noción de *computabilidad* (que insólitamente comparten Alan Turing y Edgar Morin) en la lengua castellana de la Península Ibérica.

Desde entonces mucha agua corrió bajo el puente. En el ínterin la IA pasó de ser un tema dejado al abandono a convertirse casi de golpe en “la palabra del año” en 2023 o, más memorablemente, después de un carnaval de aparatosos escándalos, ilustres triunfos y hasta alguna que otra pérdida luctuosa, en el nuevo, el más grande y el más crispado, entusiasta y estruendoso *hype* del siglo XXI (*The Economist* 2016, [en línea](#)).⁵ De acuerdo con Google Scholar, después de menos de nueve años de estar en el podio hay unos 10.800 *papers* vinculados a la idea de las GANs y un ritmo actual de producción de unos 32 artículos por día, lo que implica algo más de un artículo por hora escrito casi siempre (a escala de las que han sido las pautas anglosajonas de Harvard) por autores de apellidos mayoritariamente étnicos (Raut, Pathak, Sakhare y Patil 2023: 1-2; véase [The GAN Zoo](#) de Hindupur Avinash). El número me resulta incluso muy conservador, ya que solamente para un solo *dataset* hay según el repositorio de [ImageNet Dataset | Papers With Code](#) 10.654 *papers* accesibles al toque de un botón, y hoy hay más de 8.000 *datasets* dando vueltas: nunca en la historia la antropología (o la disciplina empírica en la que usted o yo nos hayamos criado) manejó cifras situadas en ese orden de magnitud.

Eso sí, la cosa se ha vuelto órdenes de magnitud más difícil de lo que jamás fue, tal que a pesar que la presente es la moda más exitosa de las últimas décadas las GAN ni siquiera han merecido un *paper* medianamente creativo y que vaya al fondo del asunto en la corriente principal de la antropología. Cuando digo difícil eso va particularmente en serio. Años antes era posible comunicar inteligiblemente los rudimentos básicos de las redes neuronales a alumnos avanzados en ciencias sociales en cuestión de unos cuantos días o unas pocas semanas. El contexto es hoy en día muy distinto al que se consideró, por ejemplo, en el bello libro del arqueólogo catalán Juan Barceló (2008) que por su fecha no llegó a considerar las redes convolucionales, las redes generativas profundas, las redes adversarias y los *datasets* más que en el sentido que se les daba en las redes auto-organizadas de Teuvo Kohonen [1934-2021] que estaban en uso a fines del siglo pasado que llegaron a amasar una bibliografía inmensa pero que hoy –sin mucha justicia– hay quienes las consideran *legacy*.

⁵ La palabra del año 2016 fue “[posverdad](#)” y la del año 2019 “[emergencia climática](#)”.

Aunque muchos de los algoritmos implicados y las propias redes neuronales se remontan a los años 40s, hay un nuevo concepto que revuelve los antiguos escenarios y que tiene que ver con Big Data, con la Web Semántica, con múltiples y variados *datasets* para aprendizaje de máquinas y con la Internet de la Cosas; y hay también nuevos conceptos (metaheurísticas inspiradas en la naturaleza, por ejemplo, o computación cuántica, aprendizaje bayesiano, teorías de la complejidad, redes neuronales de grafos, modelado estadístico robusto o no paramétrico, teoría de juegos) que antes no tenían mayor incidencia o que instauran una sólida tratabilidad donde antes sólo había límites a lo posible. Y sobre todo hay una categoría transversal de una nueva naturaleza, el aprendizaje profundo (*deep learning*), un concepto algo antiguo, a decir verdad, pero que al radicalizarse ha cambiado no sólo la hondura y la magnitud de lo que puede hacerse, sino toda la escala y la naturaleza de los procesos implicados en lo que con anterioridad era sólo una fase de entrenamiento en los lindes de la domesticación pavloviana o [hebbiana](#) que ha mutado en una teoría y una práctica del aprendizaje en la que uno de los actantes es en definitiva una máquina, sucediendo en muchas ocasiones (contrariando a tantos filósofos) que no es imperativo que participen humanos que la asistan en este menester (Goodfellow, Bengio y Courville 2016; Hassanien, Helwan y Chowdhari 2019). Aquí no podemos hacer justicia a semejante caudal de innovación, confiando en que unas cuantas referencias bibliográficas sugerirán al profano la naturaleza de los cambios ocurridos y el tremendo deterioro que han implicado las formulaciones sistemáticamente engañosas (diría Gilbert Ryle) desarrolladas en las grietas o en las falsas dicotomías que tuvieron su cuarto de hora en los años más oscuros de la anticiencia, del pensamiento débil, de las formas radicales de constructivismo o en las formas blandas del probabilismo, del pensamiento complejo moriniano y de la ciencia pos-normal, formas del pensamiento que en algún sentido proliferaron porque las alternativas más fructíferas, sus metarrelatos y su propaganda (lo vemos ahora) tampoco estuvieron a la altura de lo que se necesitaba (cf. Reynoso 2009, [en línea](#); 2023b, [en línea](#)).

A la hora de las definiciones, digamos que las redes generativas adversarias (GAN) son redes neuronales [convolucionales](#) profundas (DNN) que se atienen a un modelo de aprendizaje de máquinas profundo (DL) generalmente no asistido (pero también posiblemente mixto o asistido) basado en la teoría de juegos del propio von Neumann y más específicamente en la idea del equilibrio de [John Forbes] Nash [1928-2015].⁶ Si bien esta metodología permite a las GANs producir resultados que se han juzgado subjetivamente mejores que los de otros métodos de entrenamiento, esto exige encontrar el equilibrio exacto de cada juego, lo cual es un problema mucho más arduo, matemáticamente, que el de optimizar una función objetiva (Goodfellow 2017: 17, [en línea](#)). Cada una de estas categorías presupone familiaridad con un conocimiento que está muy lejos de ser trivial o de haberse simplificado con el tiempo. Por eso es que la presentación básica de Goodfellow (que recomiendo seguir en sus lineamientos esenciales) ocupa sólo nueve páginas y no tiene una sola palabra de desperdicio, como ha sido común en esta especialidad desde aquellas conferencias (legendarias) que Chomsky presentó aquel 11 de setiembre de 1956 en el MIT y en las que se fundó (indirectamente) la idea de la

⁶ Una de las mejores introducciones a la nueva generación de redes neuronales convolucionales, generativas y adversarias es a mi juicio la de Chris V. Nicholson (2023a, [en línea](#)) que brinda acceso a la más amplia y reciente bibliografía, incluyendo un breve pero punzante puntero crítico al uso indiscriminado de las GANs en aplicaciones de cambio climático (Nicholson 2023b, [en línea](#)). El libro de Venkatesan y Li (2018) sobre redes convolucionales profundas es irremplazable. Otro documento que incidentalmente aclara algunos aspectos de las redes neuronales adversarias difíciles de entender para los matemáticos es el de Yan Wang (2020, [en línea](#)).

programación de computadoras no en base a engranajes y circuitos, sino mediante lenguajes formales de la lingüística computacional derivada del sánscrito Pāṇini. Se instaló en ese evento la idea de que las ciencias humanas o sociales (como se decía en ese tiempo) ocupaban un lugar de primacía en el conjunto de las ciencias y las tecnologías, constituyendo las verdaderas ciencias duras aunque muy pocos lo entendieran así (Chomsky 1956, [en línea](#); Reynoso 2023b: cap. §8, [en línea](#)). Hoy las ideas generativas anidadas en el modelo de Chomsky, aunque ni siquiera él a sus 94 años acostumbre hablar de formulaciones tan añosas, sirve no sólo para modelar el lenguaje y comprender las gramáticas recursivas, sino para desarrollar arquitecturas cinematográficas como las de *El quinto elemento* y las de *Game of thrones*, para reconstruir estilos arqueológicos perdidos y para modelar y escenificar situaciones o escenarios de catástrofe en modelos de estudio del impacto ambiental, del cambio climático, del calentamiento global y de otros ámbitos que siempre tendrán (y más todavía en el cuadro de la tecnología aquí propuesta) un costado ríspido y polémico pero que darán espacio a un espíritu creativo como pocos (cf. Reynoso 2008a, [en línea](#); Higginbottom y Schneider 2023, [en línea](#)).

Chomsky (1956, [en línea](#)) y Goodfellow (2016, [en línea](#)) han escrito textos que se sienten por igual difíciles, tal como lo trasuntan algunos de los comentarios que los han acompañado. “Goodfellow habla en jerga”, espeta en Youtube sin asomo de razón un tío listo que ni siquiera presta atención a los mundos a los que esa jerga ha sido capaz de abrirnos de un solo golpe. El conocimiento de modelos que hace que lo que tuvo que decir Chomsky o Goodfellow⁷ tenga sentido no es un requisito trivial y estoy por ende muy lejos de banalizarlo como lo hacía Edgar Morin cuando aseguraba con filosófica ligereza que todo saber especializado es mezquino, empobrecedor y mutilante (Reynoso 2009: 4, 19, 28, 35, 84, 100-101 [en línea](#)). Si algún profano que se siente cómodo en la zona de confort de nuestra ciencia pretende sacar provecho pleno de una presentación como la que sigue deberá chocar con una dura curva de aprendizaje si es que pretende mostrarse en prensa, hablar con conocimiento de causa o encontrar sentido a lo que sucede. La alternativa es seguir malinterpretando lo que malentiende o no prestando atención a lo que sucede contemporáneamente en el campo del conocimiento, tal como es la norma en muchos giros alentados por cierto pos-estructuralismo engañosamente generalista y torcidamente ‘transdisciplinario’ contra el que vengo combatiendo desde hace décadas en compañía de unos pocos.

Lo que nos aguarda no es fácil pero sí es definitivamente posible, por lo que vale la pena seguir la huella de los meandros de una línea de pensamiento en última instancia inmemorial, que desciende de una literatura que alguna vez supo ser de fantasía, de ficción o de curiosidades: recordemos a Galatea, a Pandora y a Thalos [Τάλως] el protector de Creta, al Gólem de Praga, al ignoto polímata de la dinastía Artúquida turcomana de Mesopotamia Badī az-Zaman Abu l-‘Izz ibn Ismā‘īl ibn al-Razāz al-Jazarī [جزر الرزاز ابن إسماعيل ابن ألعز أبو الزمان ب د ي ح, 1136–1206] –el genuino padre de la robótica del siglo XIII que intuyó las máquinas programables– y a la creatura de Ada Lovelace [1815-1852], la primera programadora que hizo su ejercicio sobre la geometría de las máquinas de tejer de Charles Babbage. Es una literatura que inspiró al menos una obra maestra de Martin Gardner (1958) y que se pliega a una tradición de la que casi no se

⁷ Lástima grande, el día de hoy (como veremos más abajo) Chomsky y Goodfellow ya no parecen compartir la misma línea de pensamiento y se encuentran agriamente distanciados.

habla pero que debe tanto o más a las humanidades y a la fantasía que a las ciencias que se reputan más exactas (Menabrea 1843, [en línea](#); al-Jazarī 1973; Mazlich 1995, [en línea](#)).

Cierro este apartado recomendando un libro que ha tornado sencillo lo difícil, que guarda cálida memoria de algunos de esos *cyborgs* y artificios lógicos no mucho más alquímicos y metafóricos, a decir verdad, que el mero concepto de red neuronal y que no es otro que *Deep learning*, un grueso volumen de Ian Goodfellow, Yoshua Bengio y Aaron Courville (2016: 1) que lleva un nombre digno de al-Jazarī. El libro fue escrito apenas un par de años más tarde que los mismos autores hicieran estallar las redes generativas adversarias, a sesenta años clavados y en la misma institución en que Chomsky (1956, [en línea](#)) (junto con George Miller) plantaron las piedras fundamentales de la ciencia cognitiva (Miller 2003, [en línea](#); Reynoso 1992a, [en línea](#)). No me atrevo a decir que leer ese libro sea condición necesaria para comprender el resumen que he de emprender, pero nunca está de más posar la mirada en una pieza de semejante sistematicidad antes que perder tiempo deambulando por una especialización atestada por una jerga rara que podría resultar, sin estos oasis, de una aridez descomunal.

Descripción del modelo

Las redes generativas adversarias, una arquitectura de redes neuronales convolucionales profundas, se presentaron en un *paper* de nueve páginas del ya mencionado Ian Goodfellow en colaboración con Jean Pouget-Abadie, Mehdi Mirza, Bing Xu, David Warde-Farley, Sherjil Ozair, Aaron Courville y el *alter ego* de Goodfellow, el Premio Turing y Premio Príncipe de Asturias [Yoshua Bengio](#) (2014), un artículo disponible en [este vínculo](#) y libremente distribuido desde entonces. Se trata de una contribución esclarecedora al nuevo aprendizaje profundo y al viejo aprendizaje de máquina, una especialización que si se la mira bien se verá que es en última instancia una expresión del conductismo puro (en tanto modelo de aprendizaje) pero sobre la cual los antropólogos hemos tenido proverbialmente muy poco que decir. La presentación, referida a lo que suele llamarse *GANs de vainilla* sobre el que cada quien tejerá más tarde sus modificaciones y arreglos,⁸ fue complementada por un video que refleja los contenidos de un *workshop* dictado en Barcelona dos años más tarde (Goodfellow 2016, [en línea](#); 2017, [en línea](#)). Visto por públicos de muy diversas disciplinas, el video ha merecido comentarios que celebran el genio de Goodfellow con otros que se quejan de su uso de jerga matemática, juzgando que la mayor parte del público eventual no habrá de entender un ápice de todo el asunto. Ausente sin aviso, la antropología no ha sabido ni siquiera arracimarse creativamente detrás de los comentarios más desafortunados. El siglo XXI encuentra a la disciplina particularmente apartada, renuente y parca respecto de una especialización sobre la que nunca fue demasiado locuaz y que en diez años ha alcanzado una participación multidisciplinaria sin precedentes. Así y todo se encuentra aquí y allá un acervo de unos cuantos [vínculos](#),⁹ dejando entrever que el campo está dejando un robusto fermento, aunque siguiendo más el

⁸ La mejor síntesis de las variedades existentes de GAN (DCGAN, CGAN, InfoGAN, ACGAN, StackGAN, CycleGAN, WGAN [Wasserstein GAN], SSGAN, StyleGAN, StyleGAN2, BiGAN, BGAN) así como de sus variantes por dominio de aplicación se encuentra en el libro de Roozbeh Razavi-Far y otros (2022: 7-30).

⁹ Muchos más vínculos todavía ligan [la teoría de juegos con la dialéctica hegeliana](#). Todavía se percibe reticencia a hacer lo propio con la teoría de juegos y la dialéctica marxiana.

impulso de la bulliciosa moda de las GANs que a la venerable y marchita tradición de las redes neuronales artificiales.

Típicamente una GAN se compone dos redes neuronales implicadas en un juego de suma cero, tal que la ganancia que experimenta una red iguala a la pérdida de la otra. Dado un conjunto usado para el entrenamiento, esta técnica sirve para generar nuevos datos que posean las mismas estadísticas que dicho conjunto, como rostros humanos siempre distintos pero siempre identificables como rostros, o como paisajes naturales o construidos, o como cuadros de Vincent Van Gogh (o Picasso, o Monet) nunca antes vistos pero reconocibles como pintados por el mismo pintor (Jones 2017, [en línea](#); Hui 2018, [en línea](#); Shen y otros 2018, [en línea](#); Ranjan 2022, [en línea](#); ver [ejemplos varios](#), [punteros](#) y [blog spots](#) dedicados a ellos). Un dibujo muy esquemático puede convertirse en fracciones de segundo en un cuadro pintado en cualquier estilo o en una fotografía realista de altísima resolución. A veces no es imperativo un *input* de carácter gráfico, alcanzando con una descripción oral o escrita. No es de sorprender que apenas comenzando la tercera década del siglo el número de aplicaciones generativas gratuitas disponibles sea tan elevado,¹⁰ ya que la mayor parte de las veces las GANs y de las redes convolucionales lidian desde el vamos con imágenes de variada resolución, con imágenes en video o con interfaces entre imágenes y textos antes que con datos numéricos crudos a la antigua usanza.

Una GAN entrenada con fotografías, por ejemplo, puede generar fotografías del mismo estilo con muchas características realistas que luzcan superficialmente auténticas para un observador humano. Una de las redes es llamada generador, la otra es el discriminador, una red orientada a valorar cuan “realista” y por ello aceptable es el resultado. Esto significa que el generador no está entrenado para minimizar la distancia matemática con una imagen específica de acuerdo con ideas relacionadas a la diferencia como *cantidad*, sino más bien para engañar gestáltica, “humana” y cualitativamente al discriminador conforme a un sentido mucho más elaborado (y más batesoniano) de la similitud y la diferencia como medidas, esto es como *pautas*¹¹. Esto permite que el modelo aprenda de una manera no supervisada, aunque también se pueden usar otras técnicas. El objetivo de entrenamiento de la red generativa es aumentar la tasa de error de la red discriminativa, “engañando” a esta red mediante la producción de nuevos candidatos *siempre distintos* que ella creerá que no están sintetizados, sino que son parte de la verdadera distribución de datos. En cuanto a cómo luce una red de esta clase, hay varias maneras clásicas de dibujar el esquema o de [diagramar una GAN](#) entre las que el lector puede escoger de acuerdo con su interés y su perfil profesional. Me ha parecido me-

¹⁰ En lo que hace nada más que a aplicaciones generativas de creación artística, tenemos (por orden alfabético) a [AIPainter](#), [Artbreeder](#), [Artisto](#), [DALL-E2](#), [Deepdream Generator](#), [GANBreeder](#), [Midjourney](#), [Neuralstyle.art](#), [Night-Cafe Creator](#) (incluye algoritmos de Stable Diffusion [<https://stablediffusionweb.com/>]), [DALL-E 2](#), [CLIP-Guided Diffusion](#) [demo], [VOGAN+CLIP](#) y [Neural Style Transfer](#), [Pikazo](#), [Prisma](#), [RunwayML](#), [StyleMyPic](#), [Urza's AI](#) y [X Degrees of Separation](#). Si siguen una a una la huella de los vínculos podrán hacerse una idea. Sugiero desarrollar prestaciones de conversiones de texto a imagen en base a ideas que sugieran catástrofes ambientales o condiciones meteorológicas relacionadas con el cambio climático.

¹¹ Respecto de la diferencia entendida como distancia matemática a lo Solomonov-Kolmogorov-Chaitin, cf. Reynoso (2019b: cap. §3, pp. 44-59, [en línea](#)) y Wang (2020: 3, 21, [en línea](#)). Sobre la diferencia como pauta batesoniana véanse las ideas sobre reconocimiento de rostros en Reynoso (2011-2023: archivo [reynoso_introduccion_complejidad_escalas.pdf](#), *slides* 16 al 20, [en línea](#)). Este último concepto, verdaderamente característico de la inteligencia humana, es lo que permite también comprender formalmente el contraste entre lo cuantitativo y lo cualitativo y, en lo práctico, implementar las conversiones entre fotografías y retratos de estilo y las operaciones de *aging*.

por que el lector escoja el diagrama que le caiga en gracia o con el que más acuerde cliqueando el vínculo de la frase anterior que imponiéndole un esquema a mi capricho.

Aparte del que es propio de las GANs existen otros modelos de aprendizaje en el campo de las redes neuronales, muchos más que aquellos con que las ciencias de la educación, la psicología y las ciencias humanas o pos-humanas se atrevieron a soñar. En comparación con las redes de creencias, como [WaveNet Cloud Computing](#) y [PixelRNN](#), y los modelos auto-regresivos en general (que no obstante invito a revisar), las GAN pueden generar una muestra completa en un solo paso, en lugar de múltiples pasos. En comparación con las [Máquinas de Boltzmann](#) y el [Independent Component Analysis \[ICA\] no lineal](#), cuyas similitudes y diferencias con el [Principal Component Analysis \[PCA\]](#) de Pierre Bourdieu son por igual ilustrativas (Reynoso 2019b: cap. §4.2, [en línea](#)), no existe ninguna restricción sobre el tipo de función utilizada por la red, que puede ser de imágenes fijas o en movimiento, de audio o de cualquier otro género y formato, incluso matrices multidimensionales y vectores de cualquier complejidad. Se usan regularmente GANs para componer música, generar imágenes de cualquier estilo (figurativo o geométrico), pintar cuadros, componer paisajes, proyectar futuros y universos de sentido, o simplemente dar impulso y contenidos a la imaginación.

El lado oscuro de las GANs: Alcances y usos de la posverdad

Deepfake technologies are a form of artificial intelligence (AI) which are based on generative adversarial networks (GANs), a development which has emerged out of deep learning (DL) and machine learning (ML) models.

J. Poon (2021: 4)

El concepto de posverdad tiene muy mala prensa pero está cada vez más claro que se lo malcomprende, tanto para bien como para mal. Por ello es que en primer lugar he optado por mostrar la posibilidad de utilizar esta tecnología para generar datos posverdaderos, contrafácticos, probabilísticos o subjuntivos en contados milisegundos, mostrando rostros inexistentes pero posibles creados instantáneamente utilizando la bien conocida tecnología desarrollada en [this-person-does-not-exist.com](#) o en <https://thispersondoesnotexist.xyz>.¹² La variante de GAN utilizada se llama StyleGAN2 y es una red neuronal convolucional (CNN), la cual es una configuración que se ha tornado dominante pero que existe en su forma actual desde fines de 2019, ayer nomás. Se basa en un conjunto de “trucos” imaginados para superar lo que al principio parecían ser fruto de limitaciones gráficas de las GANs o de estrategias equivocadas de la programación pero lo que se logró es mucho más que eso (Karras, Laine y Aila 2018, [en línea](#);

¹² La versión que conocí originariamente de este programa está experimentando problemas indefinidos del lado del servidor pero se espera que sean superados en breve. Muchas otras aplicaciones se pueden plantear en su remplazo. La mayoría de ellas se encuentra en <https://thisxdoesnotexist.com>. En ausencia de esta aplicación recomiendo servirse de versiones no tan optimizadas en GitHub, particularmente en <https://thispersondoesnotexist.xyz/>, escoger una edición que produce rostros de modelos inexistentes en <http://www.thismodeldoesnotexist.com/> o echar un vistazo al extenso video almacenado en [Youtube](#). A quien se interese por determinar el estado de la cuestión, digámosle que hay a la fecha 2507 repositorios de [GAN en GitHub](#). Llamo la atención a que los rostros de personas inexistentes son tan genuinamente ‘pautas’ más que cosas que la [búsqueda por imágenes de Bing](#) (ella misma basada en IA) no encuentra en la Web ninguna otra imagen que se parezca, a menos que (por ejemplo) la persona representada porte anteojos, en cuyo caso al algoritmo de búsqueda encontrará gafas que se asemejen.

Offert 2021: 7). Invito al lector a compenetrarse con esta tecnología, pues servirá para comprender que verdad y mentira no son solamente los claros conceptos antónimos que nos parecieron hasta ahora tanto a los que estamos del lado de un cierto positivismo *vintage* que buscamos cambiar las reglas del juego a como dé lugar, como a los partidarios del “todo vale” en filosofía de la ciencia que, como sucede a menudo, suelen ser quienes aspiran más fervorosamente a que todo siga como está.

En los laboratorios de NVIDIA se entrenó una red CNN de tipo StyleGAN2-Ada mediante varios miles de imágenes para que aprendiera a generar imágenes de playas que pasaran por verdaderas.¹³ Es posible bajar la red desde <https://bit.ly/thisbeachdoesnotexist-va-pki> con un conjunto de datos de 20.000 imágenes de resolución de 1280*768 píxeles, tal como se muestra en <https://thisbeachdoesnotexist>. Otros juegos de datos del mismo conjunto generarán ciudades inexistentes pero congruentes vistas desde el aire ([This City Does Not Exist](#)), otras redes crearán pasajes montañosos ([This Mountain Does Not Exist](#)) y otras más paisajes urbanos localizables en un mapa afectados por condiciones climáticas adversas de polución atmosférica, inundaciones, pérdidas del agua o de los hielos continentales e incendios bajo el rubro de <https://thisclimatedoesnotexist.com/home>, cuyas prestaciones en el campo del cambio climático comentaré más adelante (Karras, Laine y Aile 2018, [en línea](#)). Varios juegos de datos o *datasets* permiten entrenar redes generativas que integran una colección identificada colectivamente como <https://ThisXdoesnotexist>, la cual permite explorar diversos estilos artísticos, géneros poéticos, paisajes, ornamentos, vestimentas, *comics*, tatuajes, maḡdalas, memes y formas musicales, entre otras cosas. El fuerte de estas redes neuronales consiste, ya sin la menor duda, en una gestión integral de imágenes (ligadas o no a sonidos y a elementos del lenguaje) de escalas y dimensiones arbitrariamente enormes y de una índole muy distinta a lo que podamos alcanzar por medios artesanales e incluso por medio del lenguaje, que podría ser él mismo instrumento u objeto de modelado multidimensional.¹⁴

Como paso inicial invitamos a comprobar la productividad incontrolable de esta tecnología, que es de uso común en sitios afines a lo más espeso y siniestro de las múltiples ideologías de la posverdad. De este modo se tendrá una idea de las posibilidades del modelo, que cabe comprender como una especie de red neuronal artificial en esteroides. He explorado la tecnología conexionista hace varios años en [un curso específico](#), una presentación acaso demasiado densa y con un vocabulario demasiado atado a su época para los tiempos que corren pero que dará una idea sumaria de las estrategias usuales en aprendizaje de máquinas que entretanto se han constituido, al correr de las décadas, en tecnologías profundas (*deep*) que demandan poner en claro valorizaciones que son en extremo críticas (Reynoso 1992b, [en línea](#)). La disponibilidad que está detrás de *thispersondoesnotexist* es tan versátil que permite tanto jugar con rostros de personas posibles pero inexistentes como [cambiar la edad](#) o [el sexo](#) de las personas representadas o aplicarles efectos pictóricos de variados autores o de distintos estilos utilizando la misma configuración de red entrenada con el conjunto de datos adecuados.

¹³ StyleGAN es el actual método en estado de arte para síntesis de imágenes de muy alta resolución (Karras y otros 2020, [en línea](#)).

¹⁴ Como quiera que se interpreten los logros del aprendizaje profundo hay en esa experiencia un mentís muy rotundo del dicho de Ludwig Wittgenstein [1889-1951] en el *Tractatus logico-philosophicus* en cuanto a que “el límite de nuestro pensamiento es el límite de nuestro lenguaje” (6.43) y a su corolario preanunciado en cuanto a que “de lo que nada puede decirse, lo mejor es callar” (7).

Si el modelo de las redes generativas adversarias es impresionante, el lector deberá completar el cuadro que estas tecnologías ofrecen con los mundos de realidades alternativas desarrolladas con estas y otras herramientas por separado o en férreas combinaciones hasta hace poco impensadas. Muchas de ellas son todavía secretas, otras son públicas y otras han llegado a ser escandalosas, desde los noticieros chinos animados por locutores bien conocidos pero inexistentes hasta las minuciosas falsificaciones en que se muestra a Barak Obama (o a [Donald Trump](#), o a Jair Bolsonaro o al activista o al detractor del cambio climático que cuadre) diciendo lo que uno quiere que la celebridad diga, demostrando que el inventor del legendario “efecto McGurk” de los años setenta tenía toda la razón y se había quedado corto en su cuadro imaginario de los *deep fakes* que un buen mentiroso podría amañar en el primer cuarto del siglo XXI (cf. Suwajanakorn 2017, [en línea](#); 2018, [en línea](#); Athanasiadis, Hortal y Asteriadis 2020; Filimowicz 2022; Mirsky y Lee 2022; sobre efecto McGurk cf. Reynoso 2007, [en línea](#)).¹⁵

Últimamente (desde el 26 de enero de 2023) la posverdad de última generación ganó las primeras planas cuando en la empobrecida y hostigada Venezuela alcanzó notoriedad un falso noticiero virtual ([House of News](#)) con sus correspondientes falsos locutores (Daren, Noah, Andy, Thomas, Emma) propalando noticias esperanzadoras y demostrando que la tecnología de avatares basados en *deep fakes* y *shallow fakes* de IA entrenados con *deep learning* sería viable aun en condiciones económicas y tecnológicas de extrema precariedad (Flores 2023, [en línea](#); cf. Poon 2021, [en línea](#)). De hecho, el programa [Synthesis](#) de redes con el que se armaron los avatares neuronales venezolanos y al cual la denunciante Florantonia Flores del diario *El País* no parece conocer, es un editor en línea de precio muy módico; aporta 85 avatares de fábrica con más de 200 voces para escoger hablando textos escritos en pantalla en cualquiera de los 120 idiomas más comunes, incluyendo castellano con acento de Puerto Rico, México, Venezuela o Uruguay. Cualquiera puede hacerlo, no sólo Nicolás Maduro o algún venezolano enganchado a su cadena de mandos. Aplicaciones de *deep generative modeling* como [Descript](#) y [Respeecher](#) que el lector puede probar en forma gratuita permiten asimismo implementar técnicas avanzadas de modulación y clonado para hacer sonar cualquier voz (o cualquier texto) a imagen y semejanza de cualquier otr@ que se le ocurra (Maher 2022: 7-8).

En China esto mismo se estuvo haciendo desde hace rato, según nos contaban [The Verge](#) y [YouTube](#) ya en 2018, antes que el nombre cameroniano de ‘*avatar*’ sustituyera a la categoría ya en desuso de ‘*anchor*’. La versión china que aquí se muestra (coetánea del *deep fake* donde se muestra a Donald Trump hablando del [cambio climático](#) como si éste no fuera más que otro *fake*) utiliza un *anchor* inspirado en el locutor Zhang Zhao para la agencia [Xinhua](#), una enorme corporación informativa que ha sido esencial para comunicar al mundo el adelanto que se tiene en Oriente en avances tecnológicos que antes fueron privativos de la industria norteamericana. El uso de *anchors*, clones, metahumanos y avatares cada día menos imperfectos ya está instalado en China como cosa normal en un país donde la mano de obra no es escasa pero en el que la participación humana puede llegar a ser impráctica o innecesaria (von der Burchard

¹⁵ El tailandés [Supasorn Suwajanakorn](#), alumno y colaborador de mi admirado John Hopcroft en redes sociales y especializado en técnicas de *deep learning*, es un caso extremo de investigador multipremiado cuya obra en extremo delicada de prestaciones revolucionarias recomiendo examinar con sumo cuidado en atención a lo que pueda aportar sobre los peligros que corre la causa del cambio climático. En cuanto a Hopcroft, he dejado testimonio de mi profunda admiración hacia él por sus contribuciones a los grafos planares y por su definición de problema en mi disertación sobre redes sociales, una definición suwajanakorneana, diría hoy (Reynoso 2011: 13 n6, [en línea](#)).

2018, [en línea](#); Filimowicz 2022; Kim, Xu y Merrill 2022, [en línea](#)). Nosotros mismos hemos creado un avatar basado en tecnología de redes neuronales convolucionales oficiando una breve [presentación](#)¹⁶ editada en Synthesia para el presente congreso. Lo que pretendo demostrar con estas aplicaciones es que la tecnología de redes neuronales generativas adversarias se ha puesto al alcance de todos los bolsillos y al lado de exquisitas contribuciones al trabajo científico se está usando no muy esporádicamente para fines que se despeñan en la banalidad. Esto llegó hasta tanto que el día de hoy (según MSN) [TikTok](#), que no se caracteriza por su congruencia o por su mesura, acaba de prohibir (ganando por ello calurosas felicitaciones) el uso sin aviso de avatares de IA en su plataforma.

Aunque ahora es posible perpetrar con cierta facilidad engaños creíbles basadas en las tecnologías que tradicionalmente han resultado más difíciles de administrar, los logros o los retrocesos que han acompañado al triunfo de la posverdad no son cosa nueva en nuestras ciencias. La antropología y las ciencias sociales y culturales siempre descollaron en la elaboración de consignas y programas que no han necesitado de la tecnología de *deepfakes* o de las redes antagónicas para poner en marcha (como lo demostró Alan Sokal [1996, [en línea](#)]) las más insólitas imposturas intelectuales, para confundir una geometría dialéctica de la curvatura con una teoría anti-dialéctica de lo pos-social (Viveiros de Castro 2010 [2009], [en línea](#)) o (como lo ha denunciado con serena lucidez Alcida Ramos [2022, [en línea](#)]) para tratar de imponer en la comunidad antropológica, con patético entusiasmo, una triste moda de giros que ni siquiera llegan a girar decentemente.

Complejidades y (más) dificultades de los nuevos contextos

En este renglón las cadenas que sugerimos buscar para comprender cómo ha cambiado la cosa desde los días de las simples aplicaciones informáticas sugiere que sigamos el rastro de *queries* tales como *deep learning*, *remote sensing*, *big data*, *deep fakes*, etc, a fin de comenzar a entender cómo se han transformado las reglas del juego más allá de la dimensión obvia de cómo es que ha cambiado la corriente principal de la IA o de las redes neuronales artificiales (Lütjens y otros 2021; Vitousek y otros 2022). El campo es inmenso y cualitativamente complejo. Hasta donde he experimentado personalmente en toda la ciencia sólo la armonía y el contrapunto en música tratada a la manera hipergeométrica de (por ejemplo) [Dmitri Tymoczko](#) puede jactarse de ser tan enmarañada y tan difícil de manejar virtuosamente como la tecnología de punta en redes neuronales (Tymoczko 1996 *versus* Reynoso 2007, [en línea](#)).

De todas maneras, los conocimientos previos requeridos por la tecnología de neuronas artificiales son en verdad masivos e intimidantes en un orden que está más allá del tiempo que el común de los científicos sociales, de los ambientalistas, de los especialistas en meteorología o de los interesados en la gestión integral del cambio climático está dispuesto a dedicarle como capítulo cardinal de su formación no obstante la fuerza y la pregnancia de unas y otras modas

¹⁶ En la demo aquí presentada mi avatar pronuncia una breve elocución que dice algo así como “Hello! This video is a demo of Synthesia Software in order to learn about using avatars. It was created by Carlos for the Second Congress of Climate Change at La Guajira, Colombia”. La tecnología no es nada del otro mundo, por cierto, pero es capaz de resolver la lectura en voz alta de un texto escrito, pronunciada con las inflexiones de acento que se desee, sutilmente asiático-oriental en el presente caso. Esta pieza de *software* es levisimamente imperfecta, de modo que sugiero escucharla a velocidad media para que suene más inteligible.

en torno suyo. Un texto de dificultad intermedia referido a las GANs establece que para entender los materiales del curso dictado en ese libro el lector debería:

- Ejecutar programas intermedios de Python contando con al menos dos años de experiencia.
- Comprender la programación orientada a objetos, saber cómo trabajar con objetos y cómo descubrir sus atributos y métodos. Debe poder comprender los objetos de Python razonablemente típicos (por ejemplo, los marcos de datos de Pandas) así como los atípicos (por ejemplo, las capas de Keras).
- Comprender los conceptos básicos de la teoría del aprendizaje automático, como la división de entrenamiento/prueba, el sobreajuste, los pesos y los hiperparámetros, así como los conceptos básicos del aprendizaje supervisado, no supervisado y reforzado. También debe estar familiarizado con métricas como la precisión y el error cuadrático medio.
- Comprender las estadísticas y los cálculos básicos, como la probabilidad, las funciones de densidad, las distribuciones de probabilidad, la diferenciación y la optimización simple.
- Comprender álgebra lineal elemental, como matrices, espacios de alta dimensión e, idealmente, análisis de componentes principales, cuya compleja algorítmica desmenucé en mi trabajo sobre dilemas de la similitud y la diferencia (Reynoso 2019b, [en línea](#)).
- Comprender los conceptos básicos del *deep learning*, como redes de avance, pesos y sesgos, funciones de activación, regularización, descenso de gradiente estocástico y retropropagación.
- Tener una familiaridad básica con la biblioteca Keras de aprendizaje automático basada en Python o estar dispuesto a aprenderla de forma independiente.

Sólo si esta lista no lo intimida, dicen los autores, el libro es para usted (Langr y Bok 2019: xvii-xviii). Mi experiencia con las redes neuronales, la teoría de la complejidad y el caos y la IA en antropología y en estudios territoriales ha procurado ser bastante menos teatral que lo que trasunta este *disclaimer*. Lo concreto es que en cualquier equipo de investigación actual es común que participe al menos un *nerd* familiarizado con la tecnología o que se pueda conseguir uno con facilidad, en formato puro o temperado por el correspondiente [ChatGPT](#) o munido de acceso a Wolfram Language u otra fuente equivalente (v. gr. Bernard 2022, [en línea](#)). En la vida académica hay además una sana división del trabajo; a esta altura del siglo XXI, muy pocos de los popes de las ciencias sociales que se refieren a este género de asuntos y que son *influencers* de nota en la Web global acostumbran a ser de los que escriben realmente el código fuente. En la antropología de todos los países hay equipos proficientes en estas especialidades de los que puedo dar referencia, como podrían darla el arqueólogo de Barcelona [Juan Barceló](#) (2008: 142-184) o el antropólogo de la Memorial University of Newfoundland [Damián Castro](#) (Castro y Díaz 2012, [en línea](#)) antiguo miembro de mi equipo de investigación, Antropocaos, con sede en Buenos Aires. Me contentaría que estos investigadores avanzados para su tiempo a los que hace mucho no contacto vuelvan el redil de las redes neuronales generativas, pues es ahí donde se los necesita ahora que el tema está instalado en primerísimo plano, que se ha revelado como poco menos que un estremecimiento civilizatorio y que se ha tornado vital (y quizá rentable, conveniente e imperioso) desenredarlo un poco.

Y ya que hablamos de ChatGPT, digamos que si estamos verdaderamente en condiciones de considerar rutinario o poco importante lo que la vieja epistemología llamaba el contexto de justificación creo que ha llegado de momento de dar un nuevo sentido a la idea wittgensteiniana que nos invitaba a pensar que de lo que nada puede decirse es mejor no hablar y pasar entonces a ocuparnos de aquello de lo que según Dreyfus las máquinas no podrán lograr jamás, porque es un hecho que si no pueden hacerlo ahora lo harán de algún modo más temprano que tarde y no siempre está garantizado que necesiten de nuestra asistencia (Amiguet, 2023, [en línea](#); Wolfram 2023a, [en línea](#)); 2023b, [en línea](#)). Pese a que esta cuestión se ha vuelto ahora bastante dura de tratar, confío en que de alguna manera a la luz de lo que hemos visto será posible hacerse una idea general de para dónde está yendo la tecnología, aunque algunos aspectos importantes queden por el momento en la oscuridad.

No porque no pueda comprenderse hasta el último detalle involucrado en una tecnología que se sabe complicada (o porque resulte materialmente imposible embutir todos los elementos de juicio relevantes en el espacio de un artículo breve que se refiere a otros asuntos, o porque uno mismo no sea capaz de detallar hasta la última tilde qué es precisamente una red convolucional o en qué consiste el *reinforcement learning*) debería privarse a partes intervinientes en la polifonía de la ciencia y de la opinión pública de tener voz y voto a esos respectos. Si algo está claro es que estamos en un terreno precipitoso en lo ético y en lo político y en una circunstancia en la que la ciencia no tiene todos los papeles en orden y es más que dudoso que tenga visos o intenciones de mejorar de aquí a diez años (cf. Rainie, Anderson y Vogels 2021, [en línea](#)), es más necesario que nunca escuchar las voces de quienes, ponderándolo seriamente, podrían tener algo sustantivo que decir.

Aplicaciones al cambio climático y al calentamiento global

Este es el punto en el que las GANs confrontan su prueba de fuego y en que habrá que dirimir si ante encrucijadas que son verdaderamente álgidas como el cambio climático, la crisis ambiental y el calentamiento global las herramientas generativas darán la talla o se sumarán a la autopoiesis, a los modelos enactivos y al constructivismo radical de Varela y Maturana, al pensamiento complejo de Edgar Morin, a la investigación social de segundo orden de Jesús Ibáñez, al giro ontológico de Viveiros de Castro o a la Teoría del Actor-Red del póstuma y equívocamente celebrado Bruno Latour a la larga fila de los giros teoréticos de elevado empaque que este brete preciso en el que todos estamos confrontados y alucinados por el hechizo común de la procrastinación y la pos-ciencia escogen la opción del no sabe/no contesta, pasando por ello sin pena ni gloria en el trance de expedirse sobre el costado metodológico, sobre las razones del repentino advenimiento de métodos al fin inteligentes y sobre el futuro probable de esta exacta cuestión en nuestras disciplinas (Reynoso 2023b, [en línea](#) versus Latour 2015). Ahora que la pandemia ha cedido posiciones en el cuadro de las urgencias, tanto el cambio climático como la IA y ahora también la posverdad son asuntos que han ganado la más alta prioridad estratégica a nivel global y ello se refleja tanto en el plano académico como en el mediático.

En esta tesitura Cowls, Tsamados, Taddeo y Floridi (2023, [en línea](#)) han resumido ya, adecuadamente, la comprensión de cuáles son los campos en que la AI en general ha proporcionado servicios útiles en la reciente lucha en contra de los efectos del cambio climático. Han identificado

con claridad las oportunidades y los desafíos emergentes y propuesto unas cuantas recomendaciones que cada quien juzgará de acuerdo con su *expertise*. Su artículo, en fin, será una referencia útil durante un tiempo y a él remito. Mientras tanto otros autores reputados, como David Rolnick *et al* (2019, [en línea](#)), ya han tomado una actitud abiertamente positiva hacia la IA en ese contexto. Yoshua Bengio (cabe subrayarlo) está entre ellos, aunque con fortísimas y muy precisas reservas. En tal coyuntura, no habré de ocuparme aquí de mis ideas circunstanciales sobre el cambio climático, ni de la antropología de las dimensiones culturales implicadas, ni de la importancia o impacto social del asunto, sino que procuraré ir directamente al grano de unas cuantas aplicaciones reales o posibles específicas de las GANs en este terreno. Lo mismo que nosotros, Cows *et al* concluyen enfatizando que los riesgos y beneficios de los usos de la IA para combatir el cambio climático son distintos pero están entrelazados, y que se requieren políticas y estrategias efectivas para aprovechar el potencial de la IA y minimizar los daños que ella misma trae aparejados en el brete de querer proteger el medio ambiente cueste lo que cueste.

Lo primero en esta coyuntura es determinar cuántas y cuáles son o podrían ser las aplicaciones existentes a efectos de no reinventar lo que ya existe y setear las expectativas con alguna precisión. Respecto a lo que se lleva hecho se me ocurren un par de formas, crudas y obvias, de capturar el uso creciente de GANs aplicado al cambio climático y al calentamiento global. Ambas implican utilizar *browsers* comunes y silvestres buscando cadenas tales como “[generative adversarial networks global warming](#)” o “[generative adversarial networks climate change](#)” con diferentes opciones de encomillado que deberán administrarse con el mejor criterio que se pueda imaginar. Dado que algunos *browsers* ya incluyen prestaciones de IA en su tratamiento de los comandos y en sus servicios básicos se puede pensar en utilizar esos recursos mucho más inteligentemente, pero como sugerencia inicial las cadenas sugeridas alcanzarán para nuestros fines. Quien quiera hacerse del código y de los modelos de entrenamiento para compilar y ejecutar soluciones de GANs referidas al cambio climático dispone hoy (26 de abril de 2023) de 336.000 vínculos como respuesta a un *query* de la cadena “[github climate change generative adversarial networks](#)”, guarismo que seguramente crecerá con el tiempo mientras se mantenga la moda de las redes generativas. La forma de acceder sistemáticamente a los mejores *datasets* y a los más selectos *papers* escritos sobre redes convolucionales sobre el cambio climático es a través de las páginas de [Search for climate | Papers With Code](#). Prestaciones de este género cambian todos los días, pero con lo que ya sugerimos hay más materiales de código y documentación de los que jamás hubo en este negocio.

Aunque los resultados de estas y otras búsquedas varían con el modelo y versión del buscador propietario ([DuckDuckGo](#), [bing](#), [Google](#), [Baidu](#) en China, [Yandex](#) en Rusia), con los intereses de la corporación, del magnate, del Premio Turing o de la potencia mundial que mueve los hilos detrás de los buscadores, con la IA que se haya añadido ayer a la propia herramienta, con el estado de la memoria y el *cache* de la máquina que se esté usando y con una larga docena de elementos de juicio adicionales, la búsqueda traerá a cuento varias decenas de miles, cientos de miles o millones de vínculos útiles incluyendo no sólo los nomencladores sino los textos completos. Esto no hace más que revelar que la tecnología de referencia hace rato ha dejado de ser experimental, que se ha instalado en ese género específico de prestación y que continúa creciendo vigorosamente malgrado la mala prensa de todo método que huela a matemáticas o a dialéctica, y más allá también del lastre y del oportunismo de los negacionistas que

recién ahora se esfuerzan en pasar por ardientes defensores de la ciencia y de la repulsa republicana/trumpista/bolsonarista/macrista a mostrar una genuina preocupación por el cambio climático y asuntos conexos (cf. Marshall 2014; Latour 2019 [2015]; Flatscher 2020, [en línea](#)).¹⁷

El primer artículo para tomar conocimiento de las relaciones entre las GANs y el cambio climático es el ya mencionado ensayo de Chris V. Nicholson que en su momento señalé como un aceptable preámbulo contemporáneo a esa temática. Acompaña a ese artículo una rotunda toma de conciencia que versa no tanto acerca del software de redes neuronales consagradas al modelado gráfico del cambio climático y el calentamiento global sino sobre la magnitud de la huella de carbono implicada en la computación masiva requerida por días, semanas o incluso meses de entrenamiento profundo de las nuevas herramientas de modelado y control. Esta magnitud habrá de ser considerable por más que las GANs hayan reducido drásticamente los tiempos implicados conforme a la inexorabilidad de una [Ley de Moore](#) resucitada ahora que el propio [Gordon Moore](#) [1929-2023] acaba de fallecer. Su muerte hace que nos repreguntemos cuál podría ser la vigencia que se reconoce a esa olvidada Ley en los días que corren y a qué velocidad estamos yendo hacia la situación límite que ella está anunciando. En esa dinámica podría fincar la clave de lo que puede suceder en el mediano y largo plazo (Nicholson 2023a, [en línea](#); 2023b, [en línea](#); Rolnick y otr@s 2019, [en línea](#)). A fin de cuentas, si se trata de reflexionar sobre el daño que podemos causar al proyecto de la toma de conciencia sobre los peligros aparejados por los procesos que acompañan al cambio climático y sobre sus consecuencias multiplicativas cuando se salen de control, interpelar con la más alta prioridad los posibles efectos nefastos de nuestra propia pesquisa y asegurarnos que el trabajo a realizar valga la pena y se realice en tiempo y forma no me parecen ideas tan deplorables después de todo.

Fuera de ello, hay todo un repertorio de aplicaciones y ejemplos sobre utilización de imágenes más o menos editadas utilizadas con la finalidad de que se tome conciencia de los efectos del cambio climático. Los estudios de Schmidt y otr@s (2019; 2021, [en línea](#)) se ocupan de la optimizar la generación de imágenes, una de las aplicaciones más frecuentemente requeridas, utilizando lo que ellos llaman *cycle-consistent adversarial networks* a partir de escenas tomadas de [Google Street View](#) y de sus correspondientes *datasets* e interfaces de programación, cuya sistematización y crecimiento desde el [ImageNet](#) de Fei-Fei Li [李飞飞] (la polémica *rock star* de la visión de computadoras, expulsada hace poco por Elon Musk del directorio de Twitter) bien merecerían una historia aparte.¹⁸ Hasta ahora se ha visto que la implementación de las

¹⁷ Acerca de mi posición crítica sobre la antropología pos-estructuralista, pos-humana y pos-social de Bruno Latour [1947-2022] véanse los cinco documentos presentados en Reynoso (2014, [en línea](#)) y el artículo publicado en la revista *Ciudadanía* (Reynoso 2018b, [en línea](#)).

¹⁸ Los más grandes e importantes *datasets* usados en aprendizaje de máquinas desde 2009 se encuentran listados en numerosos repositorios comenzando por [Machine Learning Datasets](#), [UCI Machine Learning Repository](#), [Quantum Stat NLP Database](#) y [Kaggle Datasets](#). El primero de estos repositorios incluye un *paper* cardinal para la fundamentación de cada *dataset*, comenzando por <http://www.image-net.org/> ([1409.0575] [ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge](#) ([arxiv.org](#))). Sobre ImageNet y su apasionante historia desde el año 2006 véase la nutrida documentación reunida en [este otro vínculo](#). Goodfellow y otros usaron para el entrenamiento de sus primeras redes [MNIST](#) [23] (1998), the [Toronto Face Database](#) (TFD, 2010) [28] y [CIFAR-10](#) [21] (2009), según el código guardado en [GitHub - goodfeli/adversarial: Code and hyperparameters for the paper "Generative Adversarial Networks"](#). Uno de los buscadores de *datasets* más prácticos es el [Dataset Search](#) de Google, una especialización del servicio de búsqueda. La iniciativa de Fei-Fei Li más promisoría para la des-centralización de la IA y la apertura de las nuevas tecnologías es, hoy por hoy, es la radicada en el Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence [[HAI](#)] que recomiendo revisar el profundidad.

técnicas de enmascaramiento y transformación de imágenes ha sido mayormente manual, lo que no escala muy bien por dramáticos que hayan parecido algunos de sus logros. Con GANs se abre otro escenario, sin embargo. El día de hoy está abierta la posibilidad de tomar contacto con los autores, copiar el código que se encuentra por lo general en GitHub con licencia Creative Commons y reproducir algunos de los resultados. Es de esperarse que si la tecnología de redes generativas continúa expandiéndose al ritmo que muestran los [zoológicos](#) de los que después hablaremos y usando los *datasets* y las técnicas inteligentes que han producido milagros tecnológicos como los de <https://thisXdoesnotexist.com> o los avatares de [Synthesia](#) gran parte del entrenamiento de las redes, de la gestión de datos primarios y hasta de la difusión y el mercadeo podrán materializarse de forma más bien automática y con alcances muy distintos.

La variante más elegante y de mayor efecto de estos 'X' virtuales inexistentes es la que refiere a los aspectos visibles del cambio climático en cualquier lugar del planeta. El programa, realizado en base a redes generativas adversarias por un equipo trabajando en [MILA](#), el Instituto de Inteligencia Artificial en la Universidad de Montréal, Quebec, y basado en una rica [bibliografía](#) sobre el cambio climático, se encuentra en <https://thisclimatedoesnotexist.com/home>; sus directores responsables son Yoshua Bengio, Sasha Luccioni y Victor Schmidt. Hasta cierto punto es una coincidencia afortunada que uno de los gestores capitales de las GAN ([Yoshua Bengio](#), maestro del propio Goodfellow) sea al mismo tiempo fundador del MILA, haya tenido entre sus [proyectos](#) de punta una aplicación referida al [cambio climático](#) y haya dedicado al nexo entre el aprendizaje profundo y el cambio climático varios ensayos de primera agua (v. gr. Goodfellow, Bengio y Courville 2016; Rolnick y otr@s 2019, [en línea](#)).

En cuanto a [thisclimatedoesnotexist](#), para el usuario final no es preciso instalar nada en el *front end* ni hay que escribir una sola línea de código a excepción de una línea de dirección para escoger la imagen de Street View. Si se dispone de un *browser* de última generación el programa se puede ejecutar traducido al castellano o a cualquier otra lengua para concientizar al auditorio sobre los efectos de cambio climático en materia de incendios forestales, nieblas tóxicas y sobre todo subidas del nivel de agua en la práctica totalidad de la superficie terrestre, en tanto las fotos correspondientes estén al alcance de la cartografía de Google Maps, de Google Street View o de la cámara del propio teléfono celular. La red neuronal que sostiene el modelo ya está entrenada y en línea. El cálculo de las imágenes de las zonas siniestradas se realiza en vivo y en contados segundos, pudiendo así mostrar al público fotografías de domicilios, zonas urbanas y paisajes peri-urbanos afectados por inundaciones con un manejo de aparente inteligencia para manejar los objetos interpuestos (columnas, vehículos, motos, carteles, personas), incluyendo detalles tales como el cambiante color en función del ángulo de mira y la distancia del observador y el reflejo de las edificaciones y los árboles en la superficie del agua. Todo lo que se requiere es encontrar el sitio a través de Google Maps, subir la foto o tipear la dirección correspondiente. Los efectos de fuego y niebla no son por ahora tan impactantes ni están tan bien ilustrados como los de inundación pero seguramente ya hay alguien trabajando en eso. Las imágenes de los lugares afectados por los efectos del calentamiento global, por añadidura, pueden guardarse para su ulterior utilización en otros contextos.

La simulación es elocuente y su documentación es de una excelencia rara vez encontrada en esta clase de experimentos. Cada momento del proceso de generación de imágenes de sitios representados en fotografías de cada esquina y rincón de la tierra desde todos los ángulos

imaginables afectado por inclemencias del tiempo, inundaciones e incendios acarreados por el cambio climático ha acompañado a un juego estimulante consistente en imaginar de qué manera estos procesos se podrían ejecutar de manera realista y en contadas fracciones de segundo sobre imágenes propuestas al vuelo en tiempo real. Este proceso se trata en un documento elaborado por Sharon Zhou, Alexandra Luccioni, Gautier Cosne, Michael S. Bernstein y el tantas veces mencionado Yoshua Bengio en un artículo sobre aprendizaje de máquinas, ciencia y tecnología titulado “Establishing an evaluation metric to quantify climate change image realism”, en el cual se describe un método inédito para evaluar el realismo de un procedimiento ejecutado sobre el lienzo de una fotografía plana que representa un mundo tridimensional.¹⁹ La fotografía terminal acabará mostrando una escena nunca antes vista llena de objetos cada uno de los cuales debió ser interpretado correctamente antes de ponerle en torno el agua, el polvo y el humo que corresponde según el evento ocurrido; la imagen acabada (cuyo trazado insumirá contados segundos) requiere una fina percepción, una exquisita hipergeometría trigonométrica de ángulos, planos, distancias y perspectivas y, más que eso, una aguda y consumada aptitud que no podemos sino reconocer como una forma elaborada de inteligencia (cf. Zhou y otr@s 2020, [en línea](#)).

Complementario al anterior es el conjunto de aplicaciones ofrecidas por Climate Central, particularmente [Surging Seas](#), construido con interfaces a Google Maps y basado en el *dataset* LIDAR, bajo la guisa de [CoastalDEM](#)[®], programado alrededor del año 2012 un par de años antes de tiempo y por ello sin sombras de las imágenes que se ha hecho costumbre utilizar alrededor de las GAN. El *dataset* ha sido cuestionado porque su tecnología experimentaba desfases de hasta 20 o 30 metros en las medidas de altitud para las zonas urbanas con edificios altos o para las regiones con intensa vegetación boscosa o selvática. CoastalDEM[®] es un producto pago, además. De todas maneras la versión gratuita es un programa de prestaciones espléndidas que se ha (re)descubierto recientemente con fenomenal impacto periodístico sobre todo en la península Ibérica. Surging Seas permite modular distintos mapas propios de la aplicación de Google (rutas, vista satelital, etc.), ajustándolo según el nivel, o según las predicciones conforme a tal o cual año o a tal o cual temperatura por encima de la marca actual. En el evento de Riohacha se ha proyectado mostrar el programa aplicado a un mapeado de la costa de La Guajira desde esa ciudad hasta el Cabo de la Vela.

Ahora bien, no todos los estudios han dado resultados igual de exitosos. En un área muy trabajada de redes neuronales dedicadas al pronóstico del tiempo, el ingeniero de software Koert

¹⁹ Bengio ha sido, sin embargo, antes que Elon Musk y que Steve Wozniak, el primer signatario de la [Carta Abierta](#) del 22 de marzo de 2023 en que se solicita a las grandes corporaciones una moratoria de al menos 6 meses en el entrenamiento de sistemas de Inteligencia Artificial que busquen ser más poderosos que ChatGPT4. La frase más dramática del documento dice que “[e]n los últimos meses, los laboratorios de IA se han enfrascado en una carrera fuera de control para desarrollar y desplegar mentes digitales cada vez más poderosas que nadie, ni siquiera sus creadores, pueden entender, predecir o controlar de manera confiable”. Cualesquiera sean las exageraciones de la nota y la admiración que suscita la IA, lo concreto es que ésta se encuentra bajo fuerte asedio. Cabe preguntarse entonces, seriamente, qué se ha hecho de las máquinas impotentes de *What computers still can't do* congénitamente incapaces de ganarle una partida de ajedrez a un gran campeón (cf. Dreyfus 1972: xxii-xxiii, xxix-xxx; 1992 versus [Carta Abierta](#); Wolfram 2023b, [en línea](#)). Si se acentúan las tendencias de contralor y moratoria hoy emergentes, cabe esperar que la IA devenga la “mala palabra del año” y que así como se etiquetan alimentos diciendo que se encuentran libres de TACC o de grasas TRANS llegue el momento en que futuras piezas de software (así fueren parte de la circuitería de drones bombarderos autónomos) ganen mérito promocionándose como “ChatGPT-free” o “AI-free”, en procura de que los fueros del *Homo sapiens sapiens* recuperen el lustre de los viejos tiempos.

Schreus escribió una disertación para la Universidad Radboud en Nijmegen, Holanda, contrastando una GAN con un modelo S-PROG de pronóstico espectral en estado de arte y encontrando que el primero reduce la vaguedad de los pronósticos y mejora la performance para intensidades de precipitaciones por debajo de los 2 mm/h, teniendo un rendimiento no muy bueno para intensidades mayores, de modo que hay mucho trabajo que resta por hacer (Schreus 2021). La disertación es de todos modos útil para comprender las preocupaciones usuales en la prácticas de *nowcasting* (en contraste con el *forecasting*, implicando el pronóstico de las próximas dos horas o cosa así, hasta 6 horas según la WMO); si se usa el nombre de la tesis ("[Precipitation Nowcasting using Generative Adversarial Networks](#)") como categoría a rastrear por el buscador, quedará de manifiesto que el uso de GANs en esas clases de prestaciones se ha tornado extremadamente usual. Esa búsqueda exacta arroja el día de hoy un resultado de unos 14.500 ítems en un día de semana normal. El *nowcasting*, de todas maneras, pese a su extrema popularidad y al hecho de ser moneda común en la prognosis a cortísimo plazo que hoy es de rigor en las interfaces de la Web, es sólo un puntapié inicial alternativo en la clase de vaticinios que podrían hacer también a la retórica del cambio climático en el larguísimo plazo.²⁰ Quien quiera llevarse una sorpresa no tiene más que poner a prueba [este servicio](#) atrocemente documentado para apreciar la fuerza del concepto y las posibilidades que hoy están abiertas al programador.

La tecnología de GAN es una elección segura cuando se trata de mejorar los métodos de [detección de plásticos](#) flotando en los océanos tratando de evitar que las islas de desperdicios se confundan con sargazos, fauna marina, arrecifes, bancos arenosos u otros agentes. Una aplicación del método de GAN a aplicaciones de impacto en la investigación sobre el cambio climático y el calentamiento global está ilustrada en el trabajo de Ali Jamali y Masoud Mahdianpari (2021, [en línea](#)) sobre un *framework* para utilizar datos de imágenes satelitales para identificar aglomeraciones de desperdicios de plástico flotando en el mar. Esta es una aplicación cuya urgencia es difícil de exagerar porque las islas de desperdicios ya acumuladas están alcanzando dimensiones de continente. Los resultados que brindan las tecnologías de GAN y los métodos apiñados a su alrededor, especializadas como ninguna otra en el tratamiento inteligente de imágenes, alcanzan para compensar la inversión de tiempo y recursos aparejada por la adquisición de la nueva tecnología. Me permito una vez más sugerir [esta búsqueda](#) para hacerse una idea de cómo empezar.

Una línea típica que se ha mostrado útil consiste en tratar de evitar el síndrome de utilizar la última tecnología de moda (en este caso, las GANs) como la única solución a la vista, cayendo en una trampa que ha sido parodiada diciendo que cuando lo único que tú tienes es un martillo es natural que todos los problemas te parezcan clavos. Por eso es que otros estudios recientes están considerando optimizaciones de los métodos de identificación y de las técnicas de entrenamiento de CNN a fin de integrar prestaciones generativas a los métodos usuales de

²⁰ Invito a poner a prueba una cadena como "[nowcasting neural networks](#)" en un buscador común. La expresión *nowcasting*, hoy de uso común para predecir el cambio inmediato en cotizaciones financieras y en seguimientos electorales y en el estado del tiempo, fue creado por el meteorólogo británico Keith Anthony Browning en el Primer Simposio de Nowcasting en 1981 (Browning 1981; 1982; WMO 2017: 11, [en línea](#); Ceron, Curini y Iacus 2017: 29, 50, 65, 155). Aun cuando el libro de la WMO de 2017 que he consultado no menciona esta variedad, es muy probable que mi [servicio de nowcasting](#) favorito, y seguramente el de cualquiera de ustedes (pues todos hemos manejado alguno sin saber siquiera qué es un *nowcasting*), esté basado en ANN, en el trance de migrar progresivamente hacia modelos generativos adversarios basados en *deep learning* a fin de subirse cuanto antes a la última caravana.

detección de desperdicios o de análisis de imágenes, algunos de ellos muy refinados aunque suscriban a otros estilos y paradigmas de IA se sirvan de APIs, bibliotecas o DLLs más bien clásicas y convencionales, sobrevenidas dos o tres generaciones atrás en la historia, décadas antes que las ciencias pos-normales, pos-sociales y pos-humanas que están a la orden del día en estos tiempos de giro ontológico (Ghasemi y otros 2022, [en línea](#); Higginbottom y Schneider 2023, [en línea](#); Reynoso 2023b, [en línea](#)).

[Este es, en fin, el núcleo filosófico de la presentación. Restaría referir ocho o diez líneas de desarrollo, las más importantes; en la presentación en vivo se podrá mostrar una o a lo sumo dos. Muchos de los casos han sido históricamente relevantes e inspiradores, pero a los más de ellos se los ha de llevar muy rápidamente el tiempo porque por más aparatosa que sea la demo que los acompañe apuesto a que sus estándares no seguirán pareciendo deslumbrantes mucho tiempo más. De lo actuado hasta hoy cabe concluir que la aplicación plena de las GANs a asuntos del cambio climático depende ahora de la imaginación que los especialistas del tema empírico desplieguen para imaginar, identificar, construir o reutilizar *datasets* adecuados para sumar a los de [Street View](#), [SAR Sentinel](#), [Open Street Map](#) y a los del [data cloud de Google y Sentinel](#), algunos de los cuales ya hemos mencionado al pasar. Por otra parte, es imposible reseñar aquí la reciente ola de investigación utilizando redes neuronales, aprendizaje profundo y sus infinitos *datasets* a problemáticas de interés para los estudiosos del cambio climático. Si se quieren examinar problemas de la costa oceánica, usando como nomencladores de las búsquedas palabras tales como 'coastal', 'ocean' y 'deep convolutional' o las traducciones castellanas que dicte el sentido común se encuentra un caudal insospechado en estudios como los de Meza Castellar y otros (2020), Di y otros (2021), Pérez-Carabaza y otros (2021), Ren y otros (2021), Marquez y otros (2022), Liu y otros (2019; 2023), en el excelente *Artificial Intelligence Oceanography* de Xiafen Li y Fan Wang (2021) y en un amplio etcétera. A todas luces, el momento de la IA acaba de empezar].

Conclusiones

No hay que perder de vista que el modelo revisado obtiene su extraordinaria potencia del hecho de haberse planteado como un juego competitivo más que como el logro individual de un algoritmo embebido en una pieza de *software* separada, monolítica y autosuficiente. La naturaleza compleja y conflictiva de las redes antagónicas no es empero invención reciente sino que es de larga prosapia; las analogías más cercanas con los conceptos que nos resultan familiares a los científicos sociales podrían plantearse –salvando las distancias– con la dialógica literaria, semiótica y antropológica derivada de Mijail Bajtin [1895-1975],²¹ con la dialéctica de Fichte y Hegel o con la dialéctica de Marx. Ahora bien, ninguna de las últimas dos corrientes filosóficas ha sufrido el sino trágico que pretende la vulgata que se ha establecido como el rumor dominante. Ninguna de las dos está tan desacreditada como se ha pretendido ni puede darse por cancelada ni siquiera en un contexto intelectual que se precia de haber promovido la cultura de la cancelación y que ha hecho del descrédito de los metarrelatos legitimantes la marca de fábrica del último cuarto del siglo XX en una historia que nos lleva a un desaprendizaje unilateral, a una dialéctica negativa adorniana o a epistemologías del descrédito que en otro

²¹ Sobre todo con el lúcido ejercicio dialógico y la confrontación no necesariamente adversaria de ideas y perspectivas que propone Alcida Rita Ramos (2010) para llevar la interlocución cultural a su plenitud.

estudio he demostrado alejadas de la verdad y carentes de los valores de verdad requeridos en la historia de la ciencia (cf. Reynoso 2023b: cap. §5, [en línea](#)).

Mediando un cuarto de siglo entre ellos, Jacques Derrida (1996 [1995]) y Slavoj Žižek (2020) con un influyente libro sobre los espectros de Marx y con una inesperada rehabilitación de Hegel, respectivamente, se han tornado en referentes de postulados contrarios a la idea de que la dialéctica está envuelta en una crisis terminal y por tanto merece ser cancelada de inmediato en un siglo en que disponemos de pléoras de epistemologías más sólidas en que pensar. De la primera filosofía son muchos los que se han sumado a un muy fuerte *revival* mientras que pocos pero calificados hegelianos revisionistas han impugnado que el vilipendiado modelo de tesis, antítesis y síntesis (o la una secuencia de afirmación, negación y negación de la negación) constituya el componente esquemático en que se agota estúpidamente una envejecida filosofía dialéctica, que es lo que sostienen filósofos muy reputados en la llamada *french theory*, Gilles Deleuze primero que nadie. Por mi parte, doy por cierto que según sus propias referencias y dada la levedad de su formación en filología germánica del romanticismo intermedio y tardío, este filósofo no ha leído suficiente Hegel (y suficiente Fichte, y suficiente Marx) o lo ha leído en una lengua, en ediciones y con un espíritu que están muy lejos de ser los que dictan los estándares de crítica filosófica hoy imperantes. De las deficiencias de su abordaje a asuntos científicos de mayor envergadura y de grano más fino, desde ya, no hay ni que hablar (v. gr. Kaufmann 1978 [1965]: 154; Mueller 1954, [en línea](#); Reynoso 2018a, [en línea](#)).

Como quiera que sea, las relaciones entre la dialéctica, los ciclos recursivos de las tecnologías de la complejidad y los *feedforward loops* de las CNNs ya no debería tomarse a la ligera, más aun cuando está en juego una política de cancelación y cuando está abierta la posibilidad de la intervención de los poderes constituidos (o de las fuerzas corporativas) en los asuntos internos de la ciencia, fenómeno que conllevan una escala de orden más grosero y un sesgo harto más brutal que los que podrían fincar en cualquier dialéctica (cf. [Carta Abierta](#)). En un estudio sobre los giros críticos en las teorías sociales y pos-sociales he llegado a plantear hace poco lo siguiente:

Los ataques deleuzianos a la dialéctica no pretendían afectar al matemático Albert Lautman [1908-1944] (el inventor de las matemáticas dialécticas) o al geómetra Bernhard Riemann [1826-1866], un dialéctico en materia de filosofía como tantos otros pensadores de su tiempo. Ambos eran mal comprendidos pero apreciados sobremanera por Deleuze, quien (atrapado a varios grados de separación en una lectura de las matemáticas intermediada, liviana, fragmentaria e insuficiente) pasaba por alto o desconocía de plano que sus matemáticos preferidos hubieran sido ambos dialécticos militantes en materia filosófica y que existiera un nexo algorítmico tenue pero precisable entre la filosofía dialéctica y las matemáticas de las funciones recursivas que componen el fundamento de las primitivas que integran las ciencias de la complejidad y sus ideas aledañas: retroalimentaciones de Wiener, *feedforward loops* y causalidades circulares de von Foerster, esquismogénesis de Bateson, *loops* gráciles y eternos de Hofstadter, eternos retornos de Eliade, motivos de Escher, histéresis de Maxwell, modelos dialécticos de Lautman, funciones recursivas primitivas de Gödel, funciones logísticas y mapas logísticos de Verhulst, funciones geométricas recursivas y no lineales de la geometría fractal y de la teoría del caos, *ricercari* y *ritornelli* de Bach, bucles de [Edgar] Morin y *last but not least* transformaciones a través de capas de convolución alternadas con capas de *pooling* o *subsampling* en Redes Adversarias Generativas (GANs) profundas, la última palabra en Inteligencia Artificial ahora en el trance de incorporar uno a uno los [bucles evolucionarios de las metaheurísticas](#) de la naturaleza y la cultura [Kadioglu y Selman 2009; Rajpurohit y otros 2017; Venkatesan y Li 2018; Almufti 2019; referencias bibliográficas adicionales en el original]. A quien pretenda cancelar o invitar a la abstención de todo rastro

de primitivas dialécticas, ciclo temporal recursivo, convolución o idea afín, le advierto que es mucha y muy seria ciencia y mucha tecnología de punta la que deberá dejar al margen (Reynoso 2023a: 43, [en línea](#)).

La idea del bucle cíclico iterativo campea también a lo largo de la teoría del aprendizaje que es el componente primario de la epistemología neuronal. La inspirada encarnación del aprendizaje no supervisado que nos ha ocupado aquí, que todavía tiene menos de diez años, que ha producido una serie de [GAN Zoos](#) tan rimbombante como efímera²² y que encuentro tan afín a la idea wittgensteiniana de juego, ha sido considerada por Yann LeCun (principal espíritu científico detrás de Facebook) "la idea más *cool* en *deep learning* en los últimos veinte años", mientras que Andre Ng, su par en Baidu, la ha calificado como "un avance significativo y fundamental" (Giles 2018). En contraste con [Ray Kurzweil](#), quien pensaba que las máquinas adquirirían humanidad recién después que adquirieran sensibilidad en algún momento de aquí a 20 o 30 años, Goodfellow supo intuir que ese *plus* que aportaron las GANs no provendría diltheyana o abductivamente de los arcanos del sentimiento, del *ello* freudo-lacaniano, de los arquetipos del inconsciente colectivo de Jung y de las vísceras del instinto sino de las geometrías o topologías dialógicas de la imaginación humana, no humana o pos-humana en el más amplio pero también en el más estricto sentido de la palabra (cf. Reynoso 2023a: *passim*, [en línea](#)).

Desdichadamente, el nicho de la relación entre la dialéctica y la tecnología de GAN no está vacante. No puedo jactarme entonces de haberlo descubierto, pudiendo contradecir gracias al mérito que presta ese descubrimiento al dialéctico negativo Theodor Adorno, al materialista Marvin Harris, a Mario Bunge o a los antropólogos del giro ontológico que se han sumado a la postura anti-dialéctica intrínseca a esa corriente inscrita en el perspectivismo amazónico (cf. Reynoso 2018a, [en línea](#)). El hecho es que Dongyang Ao, Corneliu Octavian Dumitru, Gottfried Schwarz y Mihai Datcu (2018, [en línea](#)) del Centro Aeroespacial de Alemania en Wessling ya han propuesto algoritmos expresamente dialécticos aplicándolos a la conversión de imágenes de muy baja resolución (tipo [Sentinel-1](#) [e infiero que también [Sentinel 2](#)]) a imágenes de altísima resolución (tipo TerraSAR-X) que la tecnología corriente no podría manejar a bajos costos (ver también Zhang 2017, [en línea](#); Ao, Dumitru y Datcu 2018, [en línea](#)). Esta aplicación (que empequeñece a nuestras viejas técnicas antropológicas y arqueológicas de interpolación bicúbica, basadas en principios estadísticos)²³ podría utilizarse consistentemente para mejorar las prestaciones de las GANs mencionadas en el estudio de Ali Jamali y Masoud Mahdianpari (2021, [en línea](#)) sobre la aplicación de esa tecnología al descubrimiento de atolones de plástico en el mar, ya mencionada oportunamente (pág. 19). El profesor de Humanidades Digitales en

²² Por motivos que escapan a mi comprensión [The GAN Zoo](#), mantenido por [Avinash Hindupur](#), ha cesado de volcar información drásticamente, y ha interrumpido la ubicación de su *newsletter* semanal [Deep Hunt](#) en algún momento del año 2018. El Zoo en particular había sido réplica del bien conocido [Complexity Zoo](#), mantenido en torno de las ciencias de la complejidad y el caos por Scott Aaronson, Greg Kuperberg y Oliver Habryka en representación de la legendaria comunidad [LessWrong](#). Aaronson, un personaje brillante y polémico que también mantiene el blog [Shtetl-Optimized](#), está investigando ahora las relaciones entre el aprendizaje cuántico, las redes bayesianas y los métodos generativos, ChatGPT4 y GANs inclusive.

²³ Más allá de los aspectos más llamativos de las prácticas de envejecimiento, rejuvenecimiento y cambio de la orientación sexual de celebridades, de la conversión de imágenes rudimentarias en objetos gráficos de altísima resolución, de la conversión de textos y fotografías de sujetos y paisajes en pinturas de distintos estilos artísticos y a la inversa, o de la edición inteligente de videos y películas, la gestión de imágenes de las GANs están entre las aplicaciones computacionales más poderosas, impactantes y revolucionarias imaginadas en los últimos tiempos (cf. Isaksson 2021, [en línea](#); Solanki, Nayyar y Naved 2021: *passim*). He desarrollado esta idea en la presentación eminentemente visual (más que discursiva) que acompaña a este documento.

la Universidad de California en Santa Barbara [Fabian Offert](#) (2021, [en línea](#)) también ha contemplado la ontología de las redes antagónicas como una dialéctica en un *paper* que es brillante por donde se lo mire pese a sus arrebatos de latourianismo residual.

El círculo entre las metaheurísticas formales de búsqueda local y el concepto dialéctico de Fichte y Hegel se cierra en el estupendo capítulo sobre búsqueda dialéctica que Serdar Kadioglu y Meinolf Sellmann (2009) presentaron en la 15ª Conferencia Internacional de [Constraint Programming](#) llevada a cabo en Lisboa. En este trabajo los autores logran coordinar su formalización computacional de la dialéctica con diversas metaheurísticas de segundo orden y comparativamente informales en el estilo de la búsqueda tabú, del clasificador de redes bayesianas, del *hill climbing* y de la simulación de templado algunos años antes que se comenzaran a tratar las metaheurísticas basadas en la naturaleza y la cultura para ordenar el propio campo de las formalizaciones neuronales, conforme se pone en claro en [este vínculo](#).

Todavía está pendiente, sin embargo, el cotejo entre las GANs y el concepto cultural de cismogénesis o esquismogénesis de Gregory Bateson tal como éste lo sugiriera hace 87 años (décadas antes del conexionismo) cuando trazó el primer bucle adversario en su etnografía *Naven*, tal como el antropólogo anarquista David Graeber [1961-2020] junto con David Wengrow acaban de replantearlo en la ambiciosa *The dawn of everything. A new history of humanity* (2021) o tal como Roy Rappaport [1926-1997] estuvo a punto de vislumbrarlo en *Pigs for the ancestors*, el libro más acabado de la ecología cultural y la antropología cibernética materialista de los años sesenta, habida cuenta que en los tiempos de las tarjetas perforadas a la cibernética en la tradición de Norbert Wiener le tocó ser el primer marco transdisciplinario de referencia en torno del cual se constituyó el modelo inicial de *deep learning* según los propios Goodfellow, Bengio y Courville (2016: 12-16; Bateson 1958 [1936], [en línea](#); Rappaport 1968; Graeber y Wengrow 2021; cf. Maybury-Lewis 1979, [en línea](#); Higginbottom y Schneider 2023, [en línea](#)).

Más allá de estas excursiones dialécticas y cibernéticas todavía tentativas en una disciplina distante, el análisis sistemático de imágenes es de obvia importancia en el estudio del cambio climático y ha demostrado ser cardinal en el diseño en el diseño de las alarmas ante la eventualidad de los procesos complejos y de sus estrategias concomitantes. Ejemplo anticipado de ello es el caso de la interpretación fallida de las mediciones tomadas por el satélite Nimbus 7 orbitando sobre la Antártida entre 1976 y 1985. La lectura de los datos obtenidos por el satélite estuvo orientada por criterios tan torcidos que las operaciones de normalización estadística retrasaron casi una década el descubrimiento del agujero de ozono, visibilizado desde mucho tiempo antes pero malinterpretado como un *outlier* o como el fruto de un error de medición (cf. Reynoso 2010, [en línea](#)).

Junto a (o por encima de) el resonante [ChatGPT](#),²⁴ la otra pieza generativa caliente de la ruidosa (y alguna vez acreditada) organización [OpenAI](#), las redes generativas adversarias

²⁴ Los criterios veritativos y la arquitectura de ChatGPT acaban de chocar con la férrea oposición de Noam Chomsky, el reputado creador de los métodos generativos, quien la hizo manifiesta en el *New York Times* el mismo día en que esto está siendo escrito (cf. Chomsky 2023, [en línea](#)). El documento en el que fija postura (después de largas décadas de retiro de la actividad científica de primera agua) no está decididamente entre lo más afortunado que él escribió. Es significativo que Scott Aaronson le contestara al día siguiente (es decir, hoy) en un artículo de su blog [Shtetl-Optimized](#) titulado “The false promises of Chomskyism”. Aaronson, valga el detalle, está al tanto de los debates sobre el cambio climático y se ha acercado a la visión del ambientalista británico George Marshall, autor del polémico *Don't*

constituyen, sin duda, la cereza de la torta de la más nueva IA pos-GOFAI, pos-perceptrones, pos-Hubert Dreyfus y (si Dios escucha mis oraciones) posiblemente pos-[Martin Heidegger](#), uno de los antiguos dioses tutelares del conexionismo y celebrado pionero de la posverdad (a la par del recientemente fallecido Bruno Latour) (Dreyfus 1972: 173-174, 186-188; Kofman 2018, [en línea](#); Flatscher 2020, [en línea](#); Rommetveit 2021: 91, 101, 201, 215 n3; Wolfram 2023b, [en línea](#)). Lo que hemos visto y lo que puede verse en los materiales referidos en este artículo casi siempre algo lejos de la problemática específica del cambio climático raya entre lo más granado que ha dado el género, aunque solo el tiempo dirá si la tecnología sobrevivirá a los triunfos y a las ruindades que se avecinan o si las GANs seguirán el camino de tantas herramientas que a lo largo de la historia terminaron arrojando más calor que luz para las ciencias sociales y humanas. Estas últimas son, al final del camino, las ciencias que cuentan en la gran escala y en el largo plazo, más allá de la tentación del giro pos-social y pos-humano y aun en los tiempos nunca demasiado veraces de la posverdad.

Enredarse en la mentira siempre ha resultado de gestión más fácil y cómoda que atenerse a los pesados y prosaicos cánones de la verdad, que muchas veces se ponen sentenciosos y moralistas. En esta coyuntura no ayuda mucho el proverbio del incisivo Jaume Perich Escala [1941-1995] que decía que "El mal nunca triunfa, porque cuando triunfa se lo llama *bien*", una frase de filósísimo ingenio que he traído a colación varias veces a lo largo de mi vida académica. Con las GANs los científicos se han familiarizado con la mentira o la posmentira como método, si es que no como una de las bellas artes; el escenario configura una perfecta trampa 22 (o una doble coacción batesoniana), porque la gracia finca en que el método sea tan impositivo, draconiano y potente como nunca lo ha sido. Con este salto epistemológico gozamos a los pocos minutos de beneficios inéditos pero no podemos escapar de la artimaña. Por eso es que ninguno de los gestores de las GANs y sus ramificaciones ha podido evitar cierto escozor de conciencia, pues el mejor de los métodos de *deep learning* es en el fondo un *deep fake*, un nuevo modo que es mucho más enredado, más intenso y más perverso que algo meramente contrafáctico, probabilista, hipotético, difuso o subjuntivo. La virtud de las GANs consiste en hacer pasar por normal, verdadero o auténtico algo que no lo es, desarrollando para tal fin las métricas, las racionalizaciones, las retóricas, las heurísticas y las coartadas que hagan falta. Quien logre hacer funcionar una red neuronal que mienta sin despertar sospechas es el que gana, porque desde el punto de vista visual la mentira ha devenido indistinguible de la verdad para los humanos y ahora también para las máquinas, sin que quede muy claro cuál es el límite y cuáles vayan a ser las nuevas reglas del juego sociológico que hasta no hace tanto pasaba por ser método. Como toda nueva ciencia, el paradigma que respalda estos hechos no es todavía perfecto ni en los buenos ni en los malos usos, pero se encuentra en camino de serlo (o de dar la impresión que lo es), de allí su triunfo aplastante como opción científica. Ahora bien, después de una seguidilla de giros atiborrados de fallas de los que he dado cuenta a lo largo de mi carrera (Reynoso 2023b, [en línea](#)), si bien este estudio en particular me ha puesto en conocimiento de formas de perfeccionar, denunciar el lado siniestro o tornar positivas y poner en valor estas y otras dobles coacciones del intelecto (que a la luz de la constancia de sus estructuras dialécticas no creo circunstanciales ni susceptibles de domesticarse, postergarse por seis meses o

Even Think about It: Why Our Brains Are Wired to Ignore Climate Change (Marshall 2014) y militante atrincherado en su blog [Climate Change Denial \(climatedenial.org\)](#).

someterse a censura previa) prefiero callar los detalles hasta que la verdad raye a su altura o esté en condiciones de engendrar una transformación de posibilidades equivalentes.

Es verdad que con las GANs se ha dado un paso gigantesco, pero también lo es que —como decía Milan Kundera— "cuando todo progresa, la estupidez²⁵ también progresa". La aserción inversa al apotegma expresado en el primer hemistiquio de esta idea (su 'opuesto binario', diría [Lévi-Strauss](#), su 'antítesis', habrían dicho [Hegel](#) y [Marx](#), su 'agón' [ἀγών] preferirían Pausanias, Edgardo Cordeu o Roger Caillois, su 'retroalimentación esquismogénica' diría [Bateson](#), su 'red discriminadora' habrían escogido [Goodfellow y Bengio](#), su 'bucle recursivo' sugeriría Edgar Morin o su '[algoritmo de resolución](#)', habríamos elegido nosotros, todos intuyendo que aquí estamos en presencia de una misma lógica de [bucle adversativo](#) susceptible de dibujarse conforme a figuras de topologías análogas) puede que también se sostenga y que la contienda entre las dos posturas de este juego dual entre redes antagónicas esté destinada a acabar como mucho en un equilibrio de Nash, en una nadería o en la anomia absoluta. Aunque en la instancia que hemos estado revisando parezca que ha habido un triunfo del bien sobre el mal, el empate entre los buenos y los malos usos está por imposición del diseño inexorablemente cableado *a priori* en el circuito. Cada heurística positiva que se forja esconde, como se ha comprobado, al lado de su tremendo poder, el germen de su propia puesta en abismo. En estos tiempos en el que cada pequeño matiz de *imaginación* humana, pos-humana o mecánica alberga un zoológico emergente de un potencial cognoscitivo hasta ahora inexplorado, de peligrosidad incontrolable y de valor incierto y en los que las formulaciones más respetadas son objeto de (o están enfrascadas en) alguna clase de cancelación, tomar conciencia del valor de las propias aserciones aparece también ganar certeza y perder control de las posverdades o de las posmentiras que las contradicen.

Referencias Bibliográficas

Doy por sentado que el lector dispone de las piezas y de la conectividad requerida para poner la totalidad de la bibliografía en línea, y en particular de [Library Genesis](#) para bajar los libros y de [Sci-Hub](#) para hacerse de artículos en publicaciones periódicas.

- Aggarwal, Charu C. 2018. *Neural Networks and Deep Learning. A textbook*. Nueva York, Springer International Publishing.
- Aguerre, Carolina, Carlos Amunátegui Perelló, Chelcée Brathwaite, Juan Diego Castañeda, Daniel Castaño, Claudia Del Pozo, Lorena Flórez Rojas, Constanza Gómez Montt, Juan Carlos Lara Gálvez, Joao López, Raúl Madrid, Ana Victoria Martín del Campo, Juliana Vargas Leal. 2020. *Artificial Intelligence in Latin America and the Caribbean. Ethics, Governance and policies*. Buenos Aires. CETyS, Universidad de San Andrés. <https://proyectoguia.lat/wp-content/uploads/2020/10/compilation-eng-compr.pdf>.
- Ahirwar, Kailash. 2019. *Generative Adversarial Networks Projects. Build next-generation generative models using TensorFlow and Keras*. Birmingham-Mumbai, Packt Publishing.
- al-Jazarī, Ibn al Razāz. 1973. *The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices: Kitāb fī ma'rifat al-hiyal al-handasiyya*. Traducción y anotación de Donald R. Hill. Dordrecht, D. Reidel Publishing Company.
- Almufti, Saman M. 2019. "Historical survey of metaheuristics algorithms". *International Journal of Scientific World*, 7(1): 1-12.

²⁵ O la posverdad, que ahora sabemos que por deplorable que sea, ella es cualquier cosa excepto estúpida.

https://www.researchgate.net/publication/337315868_Historical_survey_on_metaheuristics_algorithms.

- Amiguet, Lluís. 2023. "La inteligencia artificial es imperfecta, la humana, también". Entrevista a Joel Hamkins. *La Vanguardia*, 22 de marzo. <https://www.lavanguardia.com/lacontra/20230322/8842770/inteligencia-artificial-imperfecta-humana.html>.
- Ao, Dongyang, Corneliu Octavian Dumitru, Gottfried Schwarz, Mihai Datcu. 2018. "Dialectical GAN for SAR Image Translation: From Sentinel-1 to TerraSAR-X". <https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1807/1807.07778.pdf>.
- Ao, Dongyang, Corneliu Octavian Dumitru y Mihai Datcu. 2018. "Sentinel-1 Enhanced Resolution Image by Deep Learning with TerraSAR-X". *Mapping Urban Areas from Space*, 30-31 de Octubre. Frascati, Italia. <https://elib.dlr.de/123114/>.
- Aspray, John. 1990. *John von Neumann and the origins of modern computing*. Cambridge, The MIT Press. [Traducción castellana: *John von Neumann y los orígenes de la computación moderna*. Barcelona, Gedisa, 1993. Revisión técnica de Carlos Reynoso]. <http://library.lol/main/81580CD594C6233CFC52A8E733C28813>.
- Athanasiadis, Christos, Enrique Hortal y Stilianos Asteriadis. 2020. "Audio–visual domain adaptation using conditional semi-supervised Generative Adversarial Networks". *Neurocomputing*, 397: 331-344. <https://doi.org/10.1016/j.neucom.2019.09.106>
- Babbage, Henry P. (editor). 2010 [1889]. *Babbage's calculating engines. Being a collection of papers relating to them; Their history and construction*. Cambridge, Cambridge University Press. Barceló, Juan A. 2008. *Computational intelligence in Archaeology*. Hershey. IGI Global.
- Bateson, Gregory. 1958 [1936]. *Naven. A survey of the problem suggested by a composite picture of the culture of a New Guinea tribe drawn from three points of view*. 2ª edición, Londres, Oxford University Press. <https://archive.org/stream/navensurveyofpro00bate#page/n7/mode/2up>.
- Bernard, Etienne. 2022. *Introduction to machine learning*. Wolfram. <https://www.wolfram.com/language/introduction-machine-learning/>.
- Browning, Keith A. 1981. "Nowcasting: Mesoscale Observations and Short-range Prediction". En: B. Battrick y J. Mort (editores). *Proceedings of an International Symposium*, Hamburg, Germany, 25–28 August. European Space Agency SP-16.
- Browning, Keith A. (editor). 1982. *Nowcasting*. Londres, Academic Press
- Calcagni, Laura R. 2020. *Redes generativas antagónicas y sus aplicaciones*. Tesis de Especialización. Universidad Nacional de La Plata. http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/101507/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- Castro, Damián y Diego Díaz. 2012. "Kohonen Networks Applied to Rincón del Toro Rock Art Site Analysis". CAA'04: Computer Applications in Archaeology. Prato, Italia. https://www.academia.edu/69051048/Kohonen_Networks_Applied_to_Rinco_n_del_Toro_Rock_Art_Site_Analysis.
- Ceron, Andrea, Luigi Curini y Stefano Maria Iacus. 2017. *Politics and Big Data: Nowcasting and Forecasting Elections with Social Media*. Nueva York y Londres, Routledge.
- Chomsky, Noam. 1956. "Three models for the description of language". *IRE Transactions on Information Theory (PGIT)*, 2 (3): 113-124. <https://chomsky.info/wp-content/uploads/195609-.pdf>.
- Chomsky, Noam. 2023. "The false promise of ChatGPT". *New York Times*, 8 de marzo. <https://www.almendron.com/tribuna/the-false-promise-of-chatgpt/>.

- Cowls, Josh, Andreas Tsamados, Mariarosaria Taddeo y Luciano Floridi. 2023. "The AI gambit: leveraging artificial intelligence to combat climate change—opportunities, challenges, and recommendations". *AI Soc*, 38(1): 283-307.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8522259/>.
- Derrida, Jacques. 1996 [1995]. *Espectros de Marx. El estado de la deuda, el trabajo del duelo y la Nueva Internacional*. Traducción de José Miguel Alarcón y Cristina de Peretti. Madrid, Trotta.
- Di, Jiankai, Chunyong Ma y Ge Chen. 2021. "Data-Driven Mapping With Prediction Neural Network for the Future Wide-Swath Satellite Altimetry". *Frontiers in Marine Science*, 8.
<https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2021.670683/full>.
- Dreyfus, Hubert. 1972. *What computers can't do. A critique of artificial reason*. Nueva York, Harper & Row.
- Dreyfus, Hubert. 1992. *What computers still can't do. A critique of artificial reason*. Cambridge (USA), MIT Press.
- Dreyfus, Hubert. 1993. "Heidegger on the connection between nihilism, art, technology, and politics". En: Charles Guignon (editor), *The Cambridge Companion to Heidegger*. Cambridge, Cambridge University Press, pp. 289-316. <https://doi.org/10.1017/CCOL0521385709.012>.
- Filimowicz, Michael (editor). 2022. *Deep fakes: Algorithms and society*. Nueva York y Londres, Routledge.
- Flatscher, Matthias. 2020. "Latour, Foucault, and Post-Truth: The Role and Function of Critique in the Era of the Truth Crisis". *Genealogy+Critique*, 6(1). <https://www.genealogy-critique.net/article/id/7079/>.
- Flores, Florantonia. 2023. "No son periodistas, son avatares: El chavismo impulsa propaganda hecha con Inteligencia Artificial". *El País*, 20 de febrero. <https://elpais.com/internacional/2023-02-20/no-son-periodistas-son-avatares-el-chavismo-impulsa-propaganda-hecha-con-inteligencia-artificial.html>.
- Ganguly, Kuntal. 2017. *Learning generative adversarial networks: Next-generation deep learning simplified*. Birmingham-Mumbai, Packt Publishing.
- Gardner, Martin. 1958. *Logic machines and diagrams*. Nueva York, Toronto y Londres, McGraw Hill Book Company.
- Ghasemi, Nafiseh, Jens Nieke, Gianluigi Di Casimo, Marco Celesti. 2022. "Toward on-board plastic detection using hyperspectral imagery". <https://hyperspectral2022.esa.int/iframe-agenda/files/presentation-181.pdf>.
- Giles, Martin. 2018. "The GANfather: The man who's given machines the gift of imagination". *MIT Technology Review*, 21 de febrero.
<https://www.technologyreview.com/2018/02/21/145289/the-ganfather-the-man-whos-given-machines-the-gift-of-imagination/>.
- Goodfellow, Ian J. 2016. *Introductions to GANs*, NIPS 2616. Barcelona Video, 31' 24".
<https://www.youtube.com/watch?v=9JpdAg6uMXs>.
- Goodfellow, Ian J. 2017. "NIPS 2016 Tutorial: Generative Adversarial Networks".
<https://arxiv.org/abs/1701.00160>.
- Goodfellow, Ian J. 2020. "Deep learning". En: Stuart Russell y Peter Norvig (editores), *Op. cit.*, cap §21, pp. 750-788.
- Goodfellow, Ian J., Yoshua Bengio y Aaron Courville. 2016. *Deep learning*. Cambridge (USA). The MIT Press.

- Goodfellow, Ian J., Jean Pouget-Abadie, Mehdi Mirza, Bing Xu, David Warde-Farley, Sherjil Ozair, Aaron Courville y Yoshua Bengio. 2014. "Generative adversarial nets". <https://arxiv.org/pdf/1406.2661.pdf>.
- Graeber, David y David Wengrow. 2021. *The Dawn of Everything. A new history of humanity*. Nueva York, Farrar, Straus and Giroux
- Graubard, Stephen. 1999 [1988]. *El nuevo debate sobre la Inteligencia Artificial: Sistemas simbólicos y redes neuronales*. 2ª edición. Traducción de Carlos Reynoso. Barcelona, Gedisa. [En este registro de la polémica histórica entre el modelo lógico y el modelo conexionista se abandona al fin el hábito de traducir *neural networks* como *redes neurales* y el hábito ancestral de llamar *ordenadores* a las computadoras]. <https://ia802508.us.archive.org/5/items/graubard-stephen-el-nuevo-debate-sobre-la-inteligencia-artificial/GRAUBARD%20Stephen%20El%20Nuevo%20Debate%20Sobre%20La%20Inteligencia%20Artificial%20.pdf>
- Gülaçti, Ismail Erim y Mehmet Emin Kahraman. 2021. "The Impact of Artificial Intelligence on Photography and Painting in the Post-Truth Era and the Issues of Creativity and Authorship". *Journal of Madaniyet Art*, 7(2); 243-270. <https://dergipark.org.tr/en/pub/medenietsanat/issue/64062/994950>.
- Hassanien, Aboud Ella, Ashraf Darwish Helwan, Chiranji Lal Chowdhary. 2019. *Handbook of Research on Deep Learning Innovations and Trends*. Advances in Computational Intelligence and Robotics (ACIR). Engineering Science Reference. Hershey, IGI Global.
- Higginbottom, Gail y Agnes Schneider. 2023. "From punch card technology to Deep Learning. Tracing the development of statistical thinking in(to) Computational Archaeology". *Where do you to my lovely*. CAA23. https://www.academia.edu/88168937/INVITATION_CAA2023_SESSION_S36_WHERE_DO_YOU_GO_TO_MY_LOVELY_From_punch_card_technology_to_Deep_Learning_Tracing_the_development_of_statistical_thinking_in_to_Computational_Archaeology.
- Hristova, Stefka, Jennifer Daryl Slack, Soonkwan Hong. 2020. *Algorithmic Culture: How Big Data and Artificial Intelligence Are Transforming Everyday Life*. Banham, Boulder, Nueva York y Londres, Lexington Books.
- Hui, Jonathan. 2018. "GAN - CycleGAN (Playing magic with Pictures)". *Search Medium*. <https://jonathan-hui.medium.com/gan-cyclegan-6a50e7600d7>.
- Isaksson, Martin. 2021. "Five GANs for better image image processing". *Towards Data Science*. <https://towardsdatascience.com/five-gans-for-better-image-processing-fabab88b370b>.
- Jamali, Ali y Masoud Mahdianpari. 2021. "A Cloud-Based Framework for Large-Scale Monitoring of Ocean Plastics Using Multi-Spectral Satellite Imagery and Generative Adversarial Network". *Water*, 13(8). <https://doi.org/10.3390/w13182553>.
- Jones, Kenny. 2017. "GANGogh: Creating art with GANs". *Towards data science*. <https://towardsdatascience.com/gangogh-creating-art-with-gans-8d087d8f74a1>.
- Kadioglu, Serdar y Meinoff Sellmann. 2009. "Dialectic Search". En: Ian P. Gent (editor), *Principles and Practices of Constraint Programming - CP 2009: 15th International Conference, CP 2009 Lisbon, Portugal, September 20-24, 2009 Proceedings*. Berlín y Heidelberg, Springer-Verlag, pp. 486-500. https://doi.org/10.1007/978-3-642-04244-7_39.
- Kalin, Joshl 2018. *Build next-generation generative models using TensorFlow and Keras*. Birmingham-Mumbai, Packt Publishing.
- Karras, Tero, Samuli Laine, and Timo Aila. 2018. "A Style-Based Generator Architecture for Generative Adversarial Networks." arXiv Preprint arXiv:1812.04948. <https://doi.org/10.1109/cvpr.2019.00453>.

- Karras, Tero, Samuli Laine, Miika Aittala y Janne Hellsten. 2020. "Analyzing and Improving the Image Quality of StyleGAN". <https://arxiv.org/pdf/1912.04958.pdf>
- Kaufmann, Walter Arnold. 1978 [1965]. *Hegel: A reinterpretation*. Notre Dame, University of Notre Dame Press.
- Kim, Jihyun, Kun Xu y Kelly Merrill Jr. 2022. "Man vs. machine: Human responses to an AI newscaster and the role of social presence". *The Social Science Journal*.
<https://doi.org/10.1080/03623319.2022.2027163> -
<https://xkunnet.github.io/publications/Kim%20et%20al%202022%20Man%20vs%20machine.pdf>.
- Kofman, Ava. 2018. "Bruno Latour, the Post-Truth Philosopher, Mounts a Defense of Science". *The New York Times*, 25 de octubre. <https://www.nytimes.com/2018/10/25/magazine/bruno-latour-post-truth-philosopher-science.html>.
- Langr, Jakub y Vladimir Bok. 2019. *GANs in Action: Deep learning with Generative Adversarial Networks*. Shelter Island, Manning Publications.
- Latour, Bruno. 2019 [2015]. *Cara a cara con el planeta: Una nueva mirada sobre el cambio climático alejada de las posiciones apocalípticas (Antropológicas)*. Traducción de Ariel Dilon. Buenos Aires, Siglo XXI Editores.
- Li, Xiaofen y Fan Wang (editores), *Artificial Intelligence Oceanography*. Singapur, Springer.
https://doi.org/10.1007/978-981-19-6375-9_11
- Liu, Bin, Xiaofeng Li y Gang Zheng. 2019. "Coastal Inundation Mapping From Bitemporal and Dual-Polarization SAR Imagery Based on Deep Convolutional Neural Networks". *JGR Oceans*, 124 (12): 9101-9113. <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2019JC015577>.
- Liu, Bin, Xiaofeng Li y Gang Zheng. 2023. "Deep Convolutional Neural Networks-Based Coastal Inundation Mapping from SAR Imagery: with One Application Case for Bangladesh, a UN-defined Least Developed Country". En: X. Li Y F. Wang (editores), *Op. Cit.*, pp. 227-251.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-19-6375-9_11.
- Lovelace, Ada. 1842. "Notes upon L[uigi] F[ederico] Menabrea's *Sketch of the Analytical Engine invented by Charles Babbage*".
- Lucci, Stephen, Saham M. Musa y Danny Kopec (editores). 2021. *Artificial Intelligence in the 21st century*. 3ª edición. Dulles, Mercury Learning and Information.
- Lütjens, Björn, Brandon Leshchinskiy, Christian Requena-Mesa, Farrukh Chishtie, Natalia Díaz-Rodríguez, Océane Boulais, Aruna Sankaranarayanan, Aaron Piña, Yarin Gal, Chedy Raissi, Alexander Lavin y Dava Newman. 2021. "Physically-Consistent Generative Adversarial Networks for Coastal Flood Visualization". arXiv:2104.04785.
https://www.researchgate.net/publication/350834794_Physically-Consistent_Generative_Adversarial_Networks_for_Coastal_Flood_Visualization.
- MacDevitt, James. 2021. "Generative Adversarial Networks: Contemporary art and/as algorithm". En: Stefka Hristova, Soonkwan Hong y Jennifer Daryl Slack (editor@s), *Op. cit.*, pp. 159-203.
- Maher, Sean. 2022. "Deep Fakes: Seeing and Not Believing". En: Michael Filimowicz, *Op. cit.*, pp.1-22.
- Marquez, L., E. Fragkopoulou, K. C. Cavanaugh, H. F. Housekeeper y J. Assis. 2022. "Artificial intelligence convolutional neural networks map giant kelp forests from satellite imagery". *Scientific Reports*, 12 22196. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-26439-w>.
- Marshall, George. 2014. *Don't even think about it: why our brains are wired to ignore climate change*. Nueva York, Bloomsbury USA.
- Maybury-Lewis, David (editor). 1979. *Dialectical Societies: The Gê and Bororo of Central Brazil*. Cambridge (USA), Harvard University Press.

- Mazlich, Bruce. 1995. "The man-machine and artificial intelligence". *SEHR*, 4(2): *Contructions of the mind*. <https://xroads.virginia.edu/~DRBR/mazlish.html>.
- Menabrea, Luigi Federico. 1843. *Sketch of the Analytical Engine invented by Charles Babbage, Esq.* Extracted from the 'Scientific Memoirs,' etc. [The translator's notes signed: A. L. L. i.e. Augusta Ada King, Countess Lovelace.] Londres, Richard and John Taylor. <https://books.google.com.ar/books?id=hPRmnQEACAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>.
- Meza Castellar, Reynaldo José y Luis Octavio González Salcedo. 2020. "Elaboración de un modelo neuronal artificial para la estimación de la demanda bioquímica de oxígeno [DBO] en aguas marinas". [Universidad Nacional de Colombia en Palmira] *Revista De Investigación Agraria Y Ambiental*, 11(2), 147 - 156. <https://doi.org/10.22490/21456453.3441>.
- Miller, George A. 2003. "The cognitive revolution". *Trends in cognitive science*, 7(3): 141-144. <https://www.cs.princeton.edu/~rit/geo/Miller.pdf>.
- Minsky, Marvin y Seymour Papert. 1969. *Perceptrons: An introduction to computational geometry*. Cambridge, MIT Press.
- Mirsky, Yisroel y Wenke Lee. 2022. "The Creation and Detection of Deepfakes". *ACM Computing Surveys*, 54(1): 1-41. <https://doi.org/10.1145/3425780>.
- Morgan, Forrest E., Benjamin Boudreaux, Andrew J. Lohn, Mark Ashby, Christian Curriden, Kelly Klima y Derek Grossman. 2020. *Military Applications of Artificial Intelligence. Ethical Concerns in an Uncertain World*. RAND Corporation Research Report, RR-3139-1-AF. <https://doi.org/10.7249/RR3139-1>.
- Mueller, Gustav Emil. 1954. "The Hegel Legend of "Thesis-Antithesis-Synthesis"". *Journal of the History of Ideas*, 19(3): 411-414. <https://doi.org/10.2307/2708045> - <https://www.jstor.org/stable/2708045>.
- Nicholson, Chris. 2023a. "A beginner's guide to generative AI". A.I. Wiki: A beginner's guide to important topics in AI, Machine learning, and deep learning. *Pathmind*. <https://wiki.pathmind.com/generative-adversarial-network-gan>.
- Nicholson, Chris. 2023b. "AI's impacts on climate change". A.I. Wiki: A beginner's guide to important topics in AI , Machine learning, and deep learning. *Pathmind*. <https://wiki.pathmind.com/climate-change-ai-carbon-emissions-impact>.
- Nicholson, Chris. 2023c. "The Next AI Winter - Deep Learning and its Discontents". A.I. Wiki: A beginner's guide to important topics in AI , Machine learning, and deep learning. *Pathmind*. <https://wiki.pathmind.com/ai-winter>.
- Nicholson, Chris. 2023d. "Deep learning resources". A.I. Wiki: A beginner's guide to important topics in AI , Machine learning, and deep learning. *Pathmind*. <https://wiki.pathmind.com/deeplearning-research-papers>.
- Offert, Fabian. 2021. "Latent Deep Space: Generative Adversarial Networks (GANs) in the Sciences". *Modeling the Pacific Ocean*, 3(2). <https://mediaenviron.org/article/29905-latent-deep-space-generative-adversarial-networks-gans-in-the-sciences>. <https://doi.org/10.1525/001c.29905>.
- Pérez-Carabaza, Sara, Oisín Boydell y Jemore O'Connell. 2021. "Habitat classification using convolutional neural networks and multitemporal multispectral aerial imagery". *Journal of Applied Remote Sensing*, 15(4). <https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/24388/HabitatClassificationUsing.pdf?sequence=2>.
- Poon, J. 2021. *GANS gone wild: Public perceptions of deepfake technologies on YouTube*. Disertación de maestría, Universidad de Glasgow. <https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/150489/120397805.pdf?sequence=1>.

- Puchko, Alexandra, Robert Link, Brian Hutchinson, Ben Kravitz, Abigail Snyder. 2019. *DeepClimGAN: A High-Resolution Climate Data Generator*. NeurIPS 2019 Workshop. Tackling Climate Change with Machine Learning, Vancouver, BC, Canada. <https://s3.us-east-1.amazonaws.com/climate-change-ai/papers/neurips2019/21/paper.pdf>.
- Rainie, Lee, Janna Anderson y Emily A. Vogels. 2021. "Experts Doubt Ethical AI Design Will Be Broadly Adopted as the Norm Within the Next Decade". *Pew Research Center*. <https://www.pewresearch.org/internet/2021/06/16/1-worries-about-developments-in-ai/>.
- Rajpurohit, Jitendra, Tarun Kumar Sharma, Ajith Abraham y Vaishali. 2017. "Glossary of metaheuristic algorithms". *International Journal of Computer Information Systems and Industrial Management Applications*, 9: 181-295. https://www.researchgate.net/publication/326550308_Glossary_of_Metaheuristic_Algorithms.
- Ramos, Alcida Rita. 2010. "Por una antropología universal: Vislumbrando diálogos entre teorías nativas y académicas". Universidad de Los Andes. https://www.academia.edu/43859540/Por_una_antropolog%C3%ADa_universal.
- Ramos, Alcida Rita. 2022. "El giro que no gira o esto no es una pipa". En: Daniel Ruiz-Serna y Carlos del Cairo (editores), *Humanos, más que humanos y no humanos. Intersecciones críticas en torno a la antropología y las ontologías*, pp. 393-401. https://www.academia.edu/84065673/El_giro_que_no_gira.
- Rappaport, Roy. 1968. *Pigs for the ancestors: Ritual in the ecology of a New Guinea people*. New Haven, Yale University Press. 2ª edición ampliada, 1984 [Traducción española de la 1ª edición: *Cerdos para los antepasados*, Madrid, Siglo XXI, 1987].
- Raut, Roshani, Pranav D. Pathak, Sachin R. Sakhare y Sonali Patil. 2023. *Generative Adversarial Networks and Deep Learning: Theory and Applications*. Boca Raton, Londres y Nueva York, CRC Press.
- Razavi-Far, Roozbeh, Ariel Ruiz-Garcia, Vasile Palade y Juergen Schmidhuber (editores). 2022. *Generative Adversarial Learning: Architectures and Applications*. Cham, Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-91390-8>
- Ren, Chengjuan, Hyujun Jung, Sukhoon Lee y Dongwon Jeong. 2021. "Coastal Waste Detection Based on Deep Convolutional Neural Networks". *Sensors (Basel)* 21(21):7269. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8586973/pdf/sensors-21-07269.pdf>.
- Reynoso, Carlos. 1991. *Antropología y programación lógica. Inteligencia artificial y antropología*. Proyecto de disertación de doctorado. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. https://www.academia.edu/53296238/Antropolog%C3%ADa_y_programaci%C3%B3n_l%C3%B3gica_Inteligencia_artificial_1991. [Primero (y único) texto sobre Antropología e Inteligencia Artificial]
- Reynoso, Carlos. 1992a. *Ciencia Cognitiva y Antropología del Conocimiento - 12: Inteligencia Artificial y Antropología*. [Curso sobre conexionismo IA y Neurociencia en macro-curso y seminario sobre (Neuro)Ciencia Cognitiva y Antropología del Conocimiento – UBA y UNaM, 2007 – Universidad de La Coruña, 2008 - Universidad de la República, Uruguay, 2012]. https://www.academia.edu/58395389/Ciencia_Cognitiva_y_Antropolog%C3%ADa_del_Conocimiento_12_Inteligencia_Artificial_y_Antropolog%C3%ADa
- Reynoso, Carlos. 1992b. *Todo lo que siempre quiso saber sobre Redes Neuronales (y nunca se atrevió a preguntar)*. [Curso sobre conexionismo en macro-curso y seminario sobre (Neuro)Ciencia Cognitiva y Antropología del Conocimiento – UBA y UNaM, 2007 – Universidad de La Coruña, 2008 – Universidad de la República, Uruguay, 2012]. https://www.academia.edu/58410012/Ciencia_Cognitiva_y_Antropolog%C3%ADa_del_Conocimiento_15_Rednes_neuronales.

- Reynoso, Carlos. 2006. *Complejidad y caos: Una exploración antropológica*. Buenos Aires, Editorial Sb.
https://www.academia.edu/53510010/Complejidad_y_Caos_Una_exploracion_antropologica_2006_.
- Reynoso, Carlos. 2007. *Antropología de la Música: Perspectivas heterodoxas en la teoría y en la práctica*. Foro de Música Tradicional y Procesos de Globalización. México, 13 al 15 de setiembre.
https://www.academia.edu/55242965/Antropolog%C3%ADa_de_la_M%C3%BAsica_Perspectivas_heterodoxas_en_la_teor%C3%ADa_y_en_la_pr%C3%A1ctica_2007_2010_.
- Reynoso, Carlos. 2008a. "Diseño artístico y arquitectónico con gramáticas complejas". Materiales en línea para seminarios de posgrado.
https://www.academia.edu/53516140/Dise%C3%B1o_art%C3%ADstico_y_arquitect%C3%B3nico_con_gram%C3%A1ticas_complejas_2008_.
- Reynoso, Carlos. 2008b. *Corrientes teóricas en Antropología: Perspectivas desde el Siglo XXI*. Buenos Aires, Editorial Sb.
https://www.academia.edu/53294287/Corrientes_te%C3%B3ricas_en_Antropolog%C3%ADa_Perspectivas_desde_el_Siglo_XXI_2008_.
- Reynoso, Carlos. 2009. *Modelos o metáforas: Crítica del Pensamiento Complejo según Edgar Morin*. Buenos Aires, Sb Ediciones.
https://www.academia.edu/53132319/Modelos_o_met%C3%A1foras_Cr%C3%ADtica_del_Pensamiento_Complejo_seg%C3%BAAn_Edgar_Morin_2009_rev_2021_.
- Reynoso, Carlos. 2010. "Visiones críticas de la estadística desde las ciencias sociales. Usos y abusos de la investigación cuantitativa". Curso para el Doctorado de Estudios Territoriales de la Universidad de Caldas en Manizales, Colombia: Estadística espacial y temporal.
https://www.academia.edu/59550169/Visiones_cr%C3%ADticas_de_la_estad%C3%ADstica_desde_las_ciencias_sociales_Usos_y_abusos_de_la_investigaci%C3%B3n_cuantitativa_.
- Reynoso, Carlos. 2011. *Redes sociales y complejidad: Modelos interdisciplinarios en la gestión sostenible de la sociedad y la cultura*. Buenos Aires, Editorial Sb.
https://www.academia.edu/53341231/Redes_sociales_y_complejidad_Modelos_interdisciplinarios_en_la_gesti%C3%B3n_sostenible_de_la_sociedad_y_la_cultura_2011_.
- Reynoso, Carlos. 2014. "Retóricas y astucias de la etnografía pos-estructural: El caso del perspectivismo". Conferencia magistral, Museo Nacional de Antropología, México.
https://www.academia.edu/53326673/Ret%C3%B3ricas_y_astucias_de_la_etnograf%C3%ADa_pos_estructural_El_caso_del_perspectivismo_2014_.
- Reynoso, Carlos. 2018a. *Relectura crítica de la antropología perspectivista y de los giros ontológicos en la ciencia pos-social (Viveiros de Castro, Philippe Descola, Bruno Latour)*. 2ª edición. En curso de publicación.
https://www.academia.edu/20169560/Relectura_cr%C3%ADtica_de_la_antropolog%C3%ADa_perspectivista_y_de_los_giros_ontol%C3%B3gicos_en_la_ciencia_pos_social_Viveiros_de_Castro_Philippe_Descola_Bruno_Latour_2a_edici%C3%B3n_2018_.
- Reynoso, Carlos. 2018b. "El análisis de redes sociales y la tentación de la Teoría del Actor-Red: Una demarcación necesaria en los estudios territoriales". *Desenvolvimento, fronteiras e cidadania*, 2(1): 28-31.
https://www.academia.edu/57029341/El_an%C3%A1lisis_de_redes_sociales_y_la_tentaci%C3%B3n_de_la_Teor%C3%ADa_del_Actor_Red_Una_demarcaci%C3%B3n_necesaria_en_los_estudios_territoriales_2018_.
- Reynoso, Carlos. 2019a. "Gestión de complejidad ante el cambio climático". Primer Congreso de Gestión Integral del Cambio Climático. Riohacha, Universidad de La Guajira, 8 al 10 de mayo.
https://www.academia.edu/63926614/Gesti%C3%B3n_de_complejidad_ante_el_cambio_clim%C3%A1tico_.
- Reynoso, Carlos. 2019b. *Dilemas de la Comparación, la Similitud y la Diferencia en la Antropología y en el Análisis de Redes Sociales*. En curso de publicación.

- [https://www.academia.edu/35276371/Dilemas de la Comparaci%C3%B3n la Similitud y la Diferencia en la Antropolog%C3%ADa y en el An%C3%A1lisis de Redes Sociales 2019](https://www.academia.edu/35276371/Dilemas_de_la_Comparaci%C3%B3n_la_Similitud_y_la_Diferencia_en_la_Antropolog%C3%ADa_y_en_el_An%C3%A1lisis_de_Red_Sociales_2019) .
- Reynoso, Carlos. 2019c. "Encrucijadas, dilemas y perspectivas del análisis de redes sociales en aplicaciones de misión crítica: Contrainsurgencia, vigilancia y control político". Conferencia por encargo en Buenos Aires.
[https://www.academia.edu/53791785/Encrucijadas dilemas y perspectivas del an%C3%A1lisis de redes sociales en aplicaciones de misi%C3%B3n cr%C3%ADtica Contrainsurgencia y vigilancia y control pol%C3%ADtico 2019](https://www.academia.edu/53791785/Encrucijadas_dilemas_y_perspectivas_del_an%C3%A1lisis_de_redes_sociales_en_aplicaciones_de_misi%C3%B3n_cr%C3%ADtica_Contrainsurgencia_y_vigilancia_y_control_pol%C3%ADtico_2019) .
- Reynoso, Carlos. 2023a. *Etnogeometría y arqueogeometría. Patrones geométricos, ciencia y cultura en antropología y arqueología del arte*. Libro en curso de edición.
[https://www.academia.edu/53130177/Etnogeometr%C3%ADa y Arqueogeometr%C3%ADa Patrones geom%C3%A9tricos ciencia y cultura en Antropolog%C3%ADa y Arqueolog%C3%ADa del Arte 2017 2023](https://www.academia.edu/53130177/Etnogeometr%C3%ADa_y_Arqueogeometr%C3%ADa_Patrones_geom%C3%A9tricos_ciencia_y_cultura_en_Antropolog%C3%ADa_y_Arqueolog%C3%ADa_del_Arte_2017_2023) .
- Reynoso, Carlos. 2023b. *Que se vayan todos: Giros críticos en las ciencias sociales y pos-sociales*. Libro en curso de edición.
[https://www.academia.edu/64655442/Que se vayan todos Giros cr%C3%ADticos en las ciencias sociales y pos sociales 2023](https://www.academia.edu/64655442/Que_se_vayan_todos_Giros_cr%C3%ADticos_en_las_ciencias_sociales_y_pos_sociales_2023) .
- Razavi-Far, Roozbeh, Ariel Ruiz-Garcia, Vasile Palade y Juergen Schmidhuber (editores). 2022. *Generative Adversarial Learning: Architectures and Applications*. Cham, Springer.
- Rolnick, David, Priya L. Donti, Lynn H. Kaack, Kelly Kochanski, Alexandre Lacoste, Kris Sankaran, Andrew Slavin Ross, Nikola Milojevic-Dupont, Natasha Jaques, Anna Waldman-Brown, Alexandra Luccioni, Tegan Maharaj, Evan D. Sherwin, S. Karthik Mukkavilli, Konrad P. Körding, Carla Gomes, Andrew Y. Ng, Demis Hassabis, John C. Platt, Felix Creutzig, Jennifer Chayes y Yoshua Bengio. 2019. "Tackling Climate Change with Machine Learning". <https://arxiv.org/pdf/1906.05433.pdf>.
- Rommetveit, Kjetil. 2021. *Post-Truth imaginations. New starting points for critique of politics and technoscience*. Londres y Nueva York, Routledge.
- Russell, Stuart y Peter Norvig (editores). 2020 [1995]. *Artificial Intelligence. A modern approach*. 4ª edición. Hoboken, Pearson Edition.
- Schmidt, Victor, Alexandra Luccioni, S. Karthik Mukkavilli, Narmada Balasooriya, Kris Sankaran, Jennifer Chayes, Yoshua Bengio. 2019. "Visualizing the Consequences of Climate Change Using Cycle-Consistent Adversarial Networks". <https://doi.org/10.48550/arXiv.1905.03709>.
- Schmidt, Victor, Alexandra Luccioni, Melisande Teng, Tianyu Zhang, Alexia Reynaud, Sunand Raghupathi, Gautier Cosne, Adrien Juraver, Vahe Vardanyan, Alex Hernandez-García y Yoshua Bengio. 2021. "ClimateGAN: Raising Climate Change Awareness by Generating Images of Floods". arXiv:2110.02871v1. <https://arxiv.org/pdf/2110.02871.pdf>.
- Schreus, Koert. 2021. *Precipitation Nowcasting using Generative Adversarial Networks*. Disertación de doctorado. Universidad de Radboud en Nijmegen.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKewiwht-98Jr9AhWRkZUCHQt-BmIQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ru.nl%2Fpublish%2Fpages%2F769526%2Fkoert_schreurs.pdf&usg=AOvVaw1P4rLBtLm3Kll7arz_FPd4.
- Shen, Tianxiang, Ruixian Liu, Ju Bai y Zheng Li. 2018. "'Deep Fakes' using Generative Adversarial Networks (GAN)". http://noiselab.ucsd.edu/ECE228_2018/Reports/Report16.pdf.
- Sokal, Alan D. 1996. "Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity". *Social Text*, 46-47: 217-252.
https://physics.nyu.edu/faculty/sokal/transgress_v2/transgress_v2_singlefile.html.

- Solanki, Arun, Anand Nayyar y Mohd Naved (editores). 2021. *Generative Adversarial Networks for Image-to-Image Translation*. Londres, San Diego, Cambridge (USA) y Oxford, Academic Press (Elsevier).
- Suwajanakorn, Supasorn. 2017. "Synthesizing Obama: Learning Lip Sync from Audio". <https://www.youtube.com/watch?v=9Yq67CjDqvw>.
- Suwajanakorn, Supasorn. 2018. "Building artificial people: Endless possibilities and the dark side".- https://www.youtube.com/watch?v=E_oH0xS5e94.
- The Economist. 2016. "From not working to neural networking. The artificial-intelligence boom is based on an old idea, but with a modern twist". 25 de junio. <https://www.egr.msu.edu/aesc310/resources/bigdata/From%20not%20working%20to%20neural%20networking.pdf>.
- Tymoczko, Dmitri. 2006. "The Geometry of Musical Chords". *Science*. 313 : 72-74. <https://doi.org/10.1126/science.1126287>.
- Venkatesan, Ragav y Baoxin Li. 2018. *Convolutional neural networks in visual computing. A concise guide*. Boca Raton, Londres y Nueva York, CRC Pless.
- Vitousek, Sean, Daniel Buscombe, Kilian Vos, Patrick L. Barnard, Andrew Ritchie, Jonathan Warrick. 2023. "The future of coastal monitoring through satellite remote sensing". *Cambridge Prisms: Coastal Futures*, 1, E10. <https://doi.org/10.1017/cft.2022.4> - <https://www.cambridge.org/core/journals/cambridge-prisms-coastal-futures/article/future-of-coastal-monitoring-through-satellite-remote-sensing/CEDC8CD6260C8FA6E10DD148AE50BF4E>.
- Viveiros de Castro, Eduardo. 2010a [2009]. *Metafísicas caníbales. Líneas de antropología postestructural*. Buenos Aires, Katz. <https://es.scribd.com/doc/235379691/Viveiros-de-Castro-Metafísicas-canibales-pdf>.
- von der Burchard, Hans. 2018. "Belgian Socialist Party Circulates 'Deep Fake' Donald Trump Video". *Politico*, 21 de mayo, <http://www.politico.eu/article/spa-donald-trump-belgium-paris-climate-agreement-belgian-socialist-party-circulates-deep-fake-trump-video/>.
- von Neumann, John. 1955. "Method in the Physical Sciences". En: Lewis Gaston Leary (editor), *The Unity of Knowledge*, Nueva York, Doubleday, pp. 157-164. [Reproducido en F. Bródy y Tibor Vámos (editores), *The Neumann Compendium*. Singapur, World Scientific, 1995, pp. 627-634].
- Wang, Yang. 2020. "A Mathematical Introduction to Generative Adversarial Nets (GAN)". <https://arxiv.org/pdf/2009.00169.pdf>.
- Warr, Katy. 2019. *Strengthening Deep Neural Networks: Making AI Less Susceptible to Adversarial Trickery*. Beijing, Boston, Farnham, Sebastopol y Tokyo, O'Reilly Media.
- WMO. 2017. "Guidelines for Nowcasting Techniques". World Meteorological Organization, 1198. Ginebra. https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=3795.
- Wolfram, Stephen. 2023a. "What is ChatGPT doing... and why does it work?". *Stephen Wolfram writings*. 14 de febrero. <https://writings.stephenwolfram.com/2023/02/what-is-chatgpt-doing-and-why-does-it-work/>.
- Wolfram, Stephen. 2023b. "Will AIs Take All Our Jobs and End Human History—or Not? Well, It's Complicated...". *Stephen Wolfram Writings*. 15 de marzo. <https://writings.stephenwolfram.com/2023/03/will-ais-take-all-our-jobs-and-end-human-history-or-not-well-its-complicated/>.
- Zhang, Han, Tao Xu. Hongsheng Li, Shaoting Zhang, Xiaogang Wang, Xiaolei Huang, Dimitris Metaxas. 2017. "StackGAN: Text to Photo-realistic Image Synthesis with Stacked Generative Adversarial Networks". <https://arxiv.org/pdf/1612.03242.pdf>.

Zhou, Sharon, Alexandra Luccioni, Gautier Cosne, Michael S. Bernstein y Yoshua Bengio. 2020. "Establishing an evaluation metric to quantify climate change image realism". *Machine Learning. Science and Technology*, 1. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2632-2153/ab7657/pdf>.

Žižek, Slavoj. 2020. *Hegel in a wired brain*. Londres y Nueva York, Bloomsbury Academic.

Sitios y portales fundamentales:

Sitios del laboratorio StyleGAN3 de Nvidia:

<https://ThisXdoesnotexist.com>

<https://ThisCitydoesnotexist.com>

<https://ThisClimatedoesnotexist.com>

<https://ThisMountaindoesnotexist.com> – Probar búsqueda por imagen

<https://ThisBeachdoesnotexist> – Probar búsqueda por imagen

<https://thishousedoesnotexist.org/a-curved-stone-and-wood-house-exterior-at-night/16474642>

<https://thispersondoesnotexist.com> – Programado por Phillip Wang. No funciona al 21/2 pero de calidad excepcional.

[Fake Face AI Generator - This person does not exist](#) – Versión alternativa, GitHub

['This Person Does Not Exist' Creator Reveals His Site's Creepy Origin Story \(inverse.com\)](#) –

Artículo de Danny Paez sobre Phillip Wang.

<https://www.youtube.com/watch?v=pr0N3YWGfQ8> – Más de 40.000 rostros

Deepfakes venezolanos – House of News (Bajados de línea a solicitud de Synthesia – Disponibles en los archivos del autor, a pedido):

<https://www.youtube.com/watch?v=XJ217wxMcLg> - Nayib Bukele y la cárcel más grande de LATAM

<https://www.youtube.com/watch?v=ICXMavi3nhs> - Los tres países más visitados de LATAM en Carnavales

<https://www.youtube.com/watch?v=seA1rBFjbv4> - Venezuela y su economía. ¿Mito o realidad?

<https://www.youtube.com/watch?v=snPc0mg5AYo> - La Serie del Caribe Venezuela 2023 y lo que generó.

Deepfakes con GANs relacionados con Van Gogh:

[GitHub - rkjones4/GANGogh: Using GANs to create Art](#)

https://github.com/igul222/improved_wgan_training

<https://towardsdatascience.com/gangogh-creating-art-with-gans-8d087d8f74a1>

[Deep Neural Network Learns Van Gogh's Art | Two Minute Papers #6 - YouTube](#)

[Best AI Art Generators Using Generative AI | by Roberto Iriondo | Mar, 2023 | Towards AI](#)

Apocalípticos e integrados:

» [ChatGPT and AI Futures \[Gerd Leonhard Futurist Humanist Author Keynote Speaker\] \(futuristgerd.com\)](#)

[10 well known personalities who fear the rise of Artificial Intelligence \(analyticsindiamag.com\)](#)

[8 Risks and Dangers of Artificial Intelligence to Know | Built In](#)

[GlobalAttitudesTowardsAIMachineLearning2020.pdf \(ox.ac.uk\)](#)

[Nation – Artificial intelligence and military research](#)

[Stephen Hawking warns artificial intelligence could end mankind - BBC News](#)

[Pause Giant AI Experiments: An Open Letter \(Y. Bengio, E. Musk y 18.979 más\)](#)

[Bill Gates dice que pausar el desarrollo de la Inteligencia Artificial no servirá de mucho y pide mejor estudiar cómo aprovechar la IA \(msn.com\)](#)

[What Are The Negative Impacts Of Artificial Intelligence \(AI\)? | Bernard Marr](#)
[Why Are Humans Biased Against AI? \(forbes.com\)](#)
[Why artificial intelligence needs to understand consequences \(nature.com\)](#)

Datasets recomendados:

<https://paperswithcode.com/datasets> (incluye todos los *papers* escrito sobre cada uno)
[Kaggle Datasets](#)
[Machine Learning Datasets](#)
[Quantum Stat NLP Database](#)
[UCI Machine Learning Repository](#)

<https://datasetsearch.research.google.com> de Google – Recomiendo buscar *datasets* específicos indicando '[Anthropology](#)', '[Climate change](#)', '[Oceanography](#)', etcétera, en el campo de búsqueda.

Sobre cambio climático, DNN, CNN y GAN:

[18 Impressive Applications of Generative Adversarial Networks \(GANs\) - MachineLearningMastery.com](#)
[AI can show us the ravages of climate change | MIT Technology Review](#)
[Artificial intelligence for Climate Change, Biodiversity and Earth System Models \(amitray.com\)](#)
[Climate change: Floods, fires, smog: AI delivers images of how climate change could affect your city | U.S. | EL PAÍS English \(elpais.com\)](#)
[Climate simulation more realistic with Artificial Intelligence | PreventionWeb – UNDRR](#)
Vinculado al artículo de Philip Hess y otros(2022, [en línea](#))
<https://coastal.climatecentral.org/> - Climate Central - Coastal Risk Screening Tool
[GANs for Dynamic Spatio-Temporal Patterns | Climate Change AI](#)
[Generative Adversarial Networks for Climate Change Scenarios \(urbanai.fr\)](#)
[Generative-adversarial-network · GitHub Topics · GitHub](#)
[Search for climate | Papers With Code](#)
[Projecting Climate Change Into Photos With Generative Adversarial Networks - Unite.AI](#)